

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Rajab - 1441 AH - 10

AD 2020 - 03 - 05

pm 12:51

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

Corona-virus is from the minor chastisement before the major chastisement so they may..

(turn (to Allah

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful, Allah's prayer of forgiveness upon His prophets and His loyal-servants in every time and place, no fear for them from His ..chastisement nor they shall grieve

Indeed, so often we advised the decision makers; especially leaders of the Muslims, and the disbelievers in general also those who turn away but they do not like the advisers. Anyway, the deniers have disbelieved in Allah's narration whether the atheists or the polytheists or the Muslims except upon whom my Lord has mercy from among them and he earned good in his faith, surely I left you to Allah the One, the Supreme, Who made me Khalifa of His over the worlds to make me prevail against you by His way and His power. Confirming with the word of Allah the Most High: "So leave Me alone with him who rejects this announcement. We shall lead them on (to destruction), from where they do not know.(44) And I fill them (with false hopes), surely My plan is firm.(45)" Truthful Allah the Great [Al-Qalam] 68:44-45

“مَذْرُوبِي وَمَنْ يُكذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۗ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾”
صدق الله العظيم [القلم].

Verily, here He is challenging you with the smallest of His soldiers that can not be seen by the naked eye, then He shook (all) countries of the world; the great and small, a major shake while it is a mere human virus that you do not encompass knowledge about it where from Allah invaded you by it with which Allah is challenging the entire human medical scientists. Surely by no means and they can never find an antidote vaccine for it as they claim, no matter what

they announced, do not let them seduce you! By Allah, they are indeed liars [although it is a tiny living creature from Allah's hidden soldiers] even if the entire human medical doctors met for it; even if they were aiders and supporters to each other they can not and could never be able, by Allah's permission, in order for you to know that you do not encompass a thing of His knowledge except in what He pleases, glory be to Him, but you are atheist people and you will indeed see what you did not expect from the scheme of Allah's unknown soldier (Coronavirus) the suffocator. And Allah leads them on (to destruction) by means of His intelligent hidden way to get to whom Allah pleases of their elite from where they do not know, and I see the world health organization do not consider it an international disease yet! In fact with their claim that they will control it, they are indeed liars. How can they control Allah's
!chastisement

But I am Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni a khalifa of Allah over the worlds I issue fatwa to you with Truth that it is not a mere international disease in fact a global chastisement, and since it is sort of minor chastisement before the major chastisement then definitely the death toll is few initially but now the infected ones are in the millions yet many of them do not know that they are infected, and this is cunning from Allah so they infect other people they think themselves are secure from Allah's chastisement suffocating the respiratory system, so it would constrict him breathing air little by little as if he elevates up in the sky until he suffocates because of the constriction of his respiratory system and its channel, so how Allah would not afflict the arrogant of whom Allah pleases from among them while they deserve the most to be burned therein? Those who turn away from the reminder of their Lord for they may return (to Him), and Allah would annihilate of them whom he pleases from among them as admonishment to the worlds for they may return back to their True Lord by pleading and supplicating to remove His chastisement away from them promising Allah to follow His Book the grand Quran and asking Allah steadfastness Who comes between them and their hearts so they would beseech from Allah to make their hearts steadfast to fulfill what they promised Him to avoid them His chastisement then removes it away from them to follow His Book the grand Quran so they be of these who are guided aright

With what I want to seal this explanatory-statement of mine is the call from Allah in His decisive Book during an admonition of His chastisement by the chest disease. Confirming with the word of Allah the Most High: "O people, there has come to you indeed an admonition from your Lord and a healing for what is in the chests; and a guidance and a mercy for the believers." Truthful Allah the Great [Yunus] 10:57.. Surely this is a chastisement admonition, a wisdom for the dutiful ones

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾” صدق الله

العظيم [يونس]

I know that this is a chastisement, pain and great horror to people for they may repent then worship Allah, Him Alone no partner for Him, and they repent from the grave sins, oppression and indecencies what appears of it and what is hidden, secretly and openly. And they would make a complete ablution to worship Allah the One, the Supreme, then they do not call on anyone with Allah, and you (should) know the sure knowledge that it is a hidden global chastisement as a cunning from Allah the One, the Supreme. And it is not a mere disease as you claim, far from, very far, indeed you shall know, so flee from Allah to Him, verily I'm a clear warner to you from Him, and do not shut down His houses for who flee to their Lord to uphold prayer to their Lord, Him Alone no partner for Him, and he who enters Allah's Houses to worship His Lord he is secure from the virus of suffocation even if entered with him the infected ones who flee to Allah, surely it would not afflict the righteous worshipers who believe (trust) and rely on their Lord, so (trust) relying on Allah if you indeed are believers

Know that coronavirus is a new chastisement of a mighty power; disease of chests, little by little until it cuts off the breath of whom Allah pleases, and who is healed from it let him know that it is not because of the physicians' treatment; rather because of his supplication prayer to Allah the most Merciful than all who have mercy, it should not be for them to find a cure-treatment for Allah's chastisement to the fact it is not an affliction for purging what is in your chests; in fact (it is) a chastisement that afflicts chests of whom Allah pleases of those whom among you turn away for they may return (to Allah), and some of you whom death makes him die by chastisement of suffocation that is what they call it [coronavirus] and it is only from the minor chastisement to many people for they may return and plead to their Lord so He would remove from them the evil of the chastisement consequently they would follow the grand .Quran the True Book from their Lord

By no means and never be removed from those who perform prostration on what they call it Turab Al-Hussein (Hussein's dust)! Indeed, Allah did not send down an authority with that; neither in the Quran nor in the sunna of the True explanatory-statement from their Lord, in fact; they innovated it out of themselves, also by no means and would never be removed from those who call on who are in the graves to remove the evil! Surely, they do not hear their call and even if they heard they would not respond to them, and on judgement day they will deny associating them (with Allah) and they would disown them and be against them. So how often we warned you and advised you to not call on anyone with Allah but unfortunately most of them do not believe in Allah unless they associate (others with Him). As well we warn the

oppressors in general; their elites and whoever is next after them in countries of Muslims and the worlds –from the minor chastisement of Allah and other signs of chastisement until the major chastisement overwhelm them; those who were tyrants in the land and oppressed their people unjustly then they increased mischief, indeed your Lord over them as a watchful tower

Thus we warn them from chastisement of asteroid of Al-Rajifa that will shake what beyond the Atlantic ocean till the west of it in the United States of America so it would stir-up dust of their land's soil, then the soil of their land would fill the world's atmosphere, and a striking wave spreads over regions of this world in whole, and you shall indeed know that we are truthful by the permission of Allah Lord of the worlds. And Planet Saqar (hellfire comes) after that if the asteroid of chastisement did not cause remembrance to you, verily keep your duty to Allah –
.O possessors of understanding-minds

Verily, the promised major mischief in the land has come to the blessed Al-Aqsa mosque; the first of two Qebblas (direction of prayer). Indeed that the sanctity of Al-Aqsa mosque with Allah is as the sanctity of the Sacred mosque (Al-Haram) – O you who sold Allah's exalted house. Surely you would never find from Allah a loyal-friend nor protector from His chastisement and you will indeed lose the world's life and the hereafter, that is the manifest loss, verily I am a trustworthy adviser to you, and death came to you while you are heedlessly turning away. O our Allah, I have delivered the message.. O our Allah, bear witness. And peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of the worlds

Allah's khalifa and His servant; Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324226>

اقتباس المشاركة: 324226 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 1 -

الإمام ناصر محمد اليمانيّ

10 - رجب - 1441 هـ

05 - 03 - 2020 م

12:51 مساءً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324206>**فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون ..**

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله على أنبيائه وأوليائه في كلِّ زمانٍ ومكانٍ لا خوفٌ عليهم من عذابه ولا هم يحزنون، فلَكم نصحنا صنّاع القرار قيادات المسلمين خاصّة والكفار عامّة والمُعرضين ولكن لا يحبّون الناصحين، وعلى كلِّ حال لقد كذّب المكذّبون بحديث الله سواءً الملحِدون أو المشركون أو المسلمون إلا من رحم ربّي منهم وكسب في إيمانه خيراً، وتركتُكم لله الواحد القهار الذي جعلني خليفته على العالمين ليُظهرني عليكم بحوله وقوّته، تصديقاً لقول الله تعالى: ” قَدْ زَيِّي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَسْتَدْرِجُهُمْ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ “ صدق الله العظيم [القلم].

وها هو تحدّاكم بأصغر جنوده لا يُرى بالعين المجردة فزلزلَ دول العالم الكبرى والصغرى زلزالاً عظيماً وهو مجرّد فايروس بشريّ لا تحيطون بعلمه من أين غزاكم الله به مُتحدّياً الله به كافة علماء الطب البشريّ، فلا ولن يستطيعوا أن يجدوا له لقاحاً مضاداً كما يزعمون مهما أعلنوا فلا يفتنوكم! فوالله إنّهم لكاذبون (برغم أنّه كائنٌ حيٌّ صغيرٌ من جنود الله الخفيّة) ولو اجتمع له كافة أطباء البشر؛ ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً ونصيراً فلا ولن يستطيعوا بإذن الله كي تعلموا أنّكم لا تحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء سبحانه، ولكنكم قومٌ ملحِدون ولسوف ترون من مكر جنديّ الله المجهول (فايروس كورونا) الخانق ما لم تكونوا تحسبون، ويستدرجكم الله بطريقة إصابته الذكيّة والخفيّة ليصل الى من يشاء الله من كبرائكم من حيث لا تعلمون، وأرى منظمة الصحة العالمية لا يعتبرونه وباءً عالمياً بعد! كونهم بزعمهم سوف يسيطرون عليه وإنّهم لكاذبون، فكيف يسيطرون على عذاب الله؟! ولكنّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ خليفة الله على العالمين أفتيكم بالحق أنّه ليس مجرّد وباءٍ عالميّ بل عذابٌ عالميّ، وبما أنّه من صنف العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمكم ترجعون فحتماً الوفيّات قليلٌ بادئ الأمر ولكنّ الإصابات الآن بالملايين وكثيرٌ منهم لا يعلمون أنّهم مصابون وذلك مكرٌ من الله حتى يصيبوا قوماً آخرين يظنّون أنفسهم في مأمنٍ من عذاب الله الخانق للجهاز التنفسيّ فيضيق عليه تنفّس الهواء شيئاً فشيئاً كأنّما يصعد في السماء حتى يختنق بسبب التصاق الجهاز التنفسيّ وقناته، فكيف لا يصيب الله المستكبرين من يشاء الله منهم وهم أولى به صليّاً؟ أولئك المعرضون عن ذكر ربّهم لعلمهم يرجعون ويهلك به الله من يشاء منهم موعظةً للعالمين لعلمهم يرجعون إلى ربّهم الحق بالتضرّع والدعاء أن يكشف عنهم عذابه ويعيدون الله أن يتبعون كتابه القرآن العظيم ويسألوا الله التثبيت الذي يحول بينهم وبين قلوبهم فيرجون من الله أن يثبت قلوبهم على الوفاء بما وعدوه أن يجنّبهم عذابه فيكشفه عنهم ليُتبعوا كتابه القرآن العظيم ليكونوا من المهتدين.

وما أريد أن أختم به بياني هذا هو النداء من الله في محكم كتابه في أثناء موعظة عذابه بمرض الصدور، تصديقاً لقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

﴿٥٧﴾ “ صدق الله العظيم [يونس].. فتلك موعظة عذابٍ موعظة للمتقين.

وأعلم أنّ ذلك عذابٌ ووجعٌ وهلعٌ كبيرٌ للشعوب لعلمهم يتوبون فيعبدون الله وحده لا شريك له، ويتوبون من كباثر الإثم والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن سرّاً وجهراً ويتوضّأون الوضوء الكامل ليعبدوا الله وحده لا شريك له فلا يدعون مع الله أحداً، واعلموا علم اليقين أنّه عذابٌ عالميٌّ خفيّ المكر من الله الواحد القهار وليس مجرد وباءٍ كما تزعمون، هيهات هيهات ولسوف تعلمون، ففروا من الله إليه إني لكم منه نذيرٌ مبينٌ، ولا تغلقوا بيوته عن الفارين الى ربّهم ليقيموا الصلاة لربّهم وحده لا شريك له، وأنّ المساجد لله فلا يدعون مع الله أحداً، ومن دخل بيوت الله لعبادة ربّه كان آمناً من فايروس الاختناق حتى ولو دخل معه مُصابون فاوّن الى الله فلن يُصيب المصلين الصالحين الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين.

واعلموا أنّ فايروس كورونا عذابٌ جديداً ذو بأسٍ شديدٍ داءُ الصدور شيئاً فشيئاً حتى يقطع نَفَسَ مَنْ يشاء الله، ومن سُفِيَ منه فليعلم أنّه ليس بسبب علاج الأطباء بل بسبب دعائه لله أرحم الراحمين، فلا ينبغي لهم أن يجدوا لعذاب الله علاجاً كونه ليس ابتلاءً لتمحيص ما في صدوركم بل عذابٌ يصيب صدور من يشاء الله من المعرضين منكم لعلمهم يرجعون، ومنكم من يتوقاه الموت بعذاب الاختناق ذلكم ما تسمّونه (فايروس كورونا) وليس إلا من العذاب الأدنى لكثيرٍ من الناس لعلمهم يرجعون ولربّهم يتضرّعون فيكشف عنهم سوء العذاب ويتبعوا الكتاب الحق من ربّهم القرآن العظيم.

ولا ولن يكشف عن أصحاب السجود على ما يسمونه تراب الحسين! فما أنزل الله بذلك من سلطان لا في القرآن ولا في سُنّة البيان الحق من ربّهم بل ابتدعوها من عند أنفسهم، ولا ولن يكشف عن أصحاب دعاءٍ من في القبور ليكشفوا عن السوء! فلا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا لما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرّأون منهم ويكونون عليهم ضدّاً، فلکم حذرناكم ونصحناكم أن لا تدعوا مع الله أحداً ولكن للأسف! وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكذلك نحذّر (الظالمين بشكلٍ عامٍ) كُبراءهم ومن يليهم في بلاد المسلمين والعالمين من عذاب الله الأدنى وعذاب آياتٍ أخر حتى يظلمهم العذاب الأكبر للذين طعّوا في البلاد وظلموا شعوبهم بغير الحق فأكثروا في الأرض الفساد، إنّ ربّك لهم لبالمرصاد.

ونحذّرهم كذلك من عذاب كويكب العذاب الراجفة ترجف وراء المحيط الأطلسي إلى الغرب منه في الولايات المتحدة الأمريكية فيثير نفع تراب أرضهم فيملأ بتراب أرضهم فضاء العالم وموجة ضاربة تنتشر بأصقاع هذا العالم بأسره ولسوف تعلمون إنّنا لصادقون بإذن الله ربّ العالمين، وكوكب سقر من بعد ذلك اذا لم يحدث لكم كويكب العذاب ذكرى، فاتّقوا الله يا أولي الألباب.

وجاء الفساد الأكبر الموعود في أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، ألا وإنّ حرمة المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام يا من يعتم بيت الله المعظم، فلن تجدوا لكم من الله من وليٍّ ولا وافي من عذابه ولسوف تخسرون الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين إني لكم ناصحٌ أمينٌ، وجاءكم الموت وأنتم في غفلة معرضون، اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

خليفة الله وعبدُه؛ الإمام المهديّ ناصرُ محمدِ اليمانيّ.

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Rajab - 1441 AH - 25

AD 2020 - 03 - 20

am 06:45

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

My beloved supporters the international electronic army, keep your duty to Allah..

..In the name of Allah, there is no power except with Allah

My beloved Best foremost supporters for Allah's pleasure, keep your duty to Allah, do not be weak and slack about delivering the call and informing to save the humans from the storming corona-virus and the most deadly; the striking corona-virus of extra extra large, and we do not show them a sign but it is greater than its sister, so concentrate on spreading the explanatory-statement by the title: [Corona-virus is from the minor chastisement before the major chastisement so they may turn (to Allah)] and I cleared my conscience by downloading the explanatory-statement and the informing witnesses bear (the responsibility to deliver it) to the worlds in heavy way by strong overrun in the internet (copy and paste) also the you-tube on the worldwide internet, and be keen to copy its date on day of downloading it by the pen of Imam Mahdi Nasser Mohammad (supporter of Mohammad); on the day of issuance date of the explanatory-statement as well on you-tube as much as you can, and Allah's minute soldiers are still charging the ferocious attack on those who turn away from Allah's Book the grand Quran; equally the disbeliever and the Muslim, surely both of them turn away from following Allah's Book the grand Quran except on whom Allah has mercy, so let not the major oppressors among the Muslims think that they are safe from the chastisement while they !know that they are oppressors

We are still issuing fatwa that it is a living organism, similar (homologous) that you do not encompass knowledge about it, and the scientists will indeed see what amazes the eyes to the fact it is driven by command of Allah the One, the All Powerful, the Best Planner, so they would know that it is truly a chastisement from the Lord and not a random strike to whoever

He afflicts him! That is a chastisement causes (many) sorts of chastisement; pain and death to whose fate came, greater shock, and a major global economic blow in particular the great (superpower) countries, and what's coming is more severe to the first booster liars, indeed they will know, and peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of the worlds.
.O our Allah, I have delivered the message.. O our Allah, bear witness

We allow downloading this explanatory-statement in the encyclopedia to encourage the publication for the first explanatory-statement in regards the suffocating corona-virus for they may keep guard and know that it is a chastisement from Lord of the worlds so they would return to their Lord, verily flee to Allah, surely I am a clear warner from Him to you, by repenting and pleading a supplicating, and protect yourselves from His chastisement by following His Book the grand Quran yet not fleeing from Allah's chastisement to close Allah Mosques to the worshipers and those who flee from Allah to Him! Don't you understand? It is then He would never increase you but chastisement. O possessors of understanding-minds,
.keep your duty to Allah

Allah's khalifa and His servant; Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324834>

اقتباس المشاركة: 324834 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 2 -

الإمام ناصر محمد اليماني

25 - رجب - 1441 هـ

20 - 03 - 2020 م

06:45 صباحاً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324814>

اتَّقُوا اللَّهَ أَحَبَّتِي الْأَنْصَارَ الْجَيْشَ الْأَلِكْتِرُونِيَّ الْعَالَمِيَّ ..

بسم الله لا قوة الا بالله..

فاتَّقوا الله أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار، فلا تهنوا ولا تستكينوا في الدَّعوة والتبليغ لإنقاذ البشر من فيروس كورونا العاصف والأشدّ فتكاً؛ فايروس كورونا القاصف أكس أكس لارج، وما نُريهم من آيةٍ إلا وهي أكبر من أختها، فِرْكُزُوا على نشر البيان الذي بعنوان (فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون)، وبرئت ذمّي بتنزيل البيان ويتحمّل شهداء التبليغ للعالمين بشكلٍ كثيفٍ باكتساحٍ شديدٍ في الانترنت (نسخاً ولصقاً) واليوتيوب في الانترنت العالميّة، واحرصوا على نسخ تأريخه يوم تمّ تنزيله بقلم الإمام المهديّ (ناصر محمديّ) يوم تأريخ صدور البيان وكذلك في اليوتيوب ما استطعتم، ولا تزال جنود الله الصغرى تشنّ الهجوم الشرّس على المُعرضين عن كتاب الله القرآن العظيم على حدّ سواء كافرٍ ومسلمٍ، فكليهما مُعْرِضَيْن عن اتباع كتاب الله القرآن العظيم إلا مَنْ رَجِمَ رَبِّي، فلا يحسبن الظلمة الكبار في المسلمين أنّهم بمفازةٍ من العذاب وهم يعلمون أنّهم ظالمون!

ولا تزال نفتي أنّه كائنٌ حيٌّ متشابهٌ لا يحيطون به علماً، ولسوف يرى العلماء من مكرهٍ ما يُدهش الأبصار كونه مُسيّرٌ بأمر الله الواحد القهار خير الماكرين وذلك حتى يعلموا أنّه حقاً عذابٌ من الربّ وليس خبطٌ عشوائٍ من يُصيب! وذلك عذابٌ يسبّب ألواناً من العذاب؛ وجَعٌ وموتٌ لمن جاء قدزّه وفزعٌ أكبر وضربة اقتصادية عالميّة كبرى وبالذات الدول العظمى، والقادم أعظم للمتشدّقين الأوّلين الكاذبين ولسوف يعلمون، وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين، اللهم قد بلغتُ.. اللهم فاشهد.

ونسبح بتنزيل هذا البيان في الموسوعة للحقّ على تكثيف النشر للبيان الأوّل بشأن فايروس كورونا الخانق لعلمهم يتقون ويعلمون أنّه عذابٌ من ربّ العالمين ليرجعوا الى ربّهم، ففروا إلى الله إنّّي لكم منه نذيرٌ مبينٌ بالتوبة والتضرّع والدعاء، **وقوا أنفسكم من عذابه باتباع كتابه القرآن العظيم. وليس الفرار من عذاب الله أن تُغلقوا مساجدَ الله في وجه المُصلّين. والفارّين من الله إيه! أفلا تعقلون؟ إذا فلن يزيدكم. إلا عذاباً، فاتَّقوا الله يا أولي الألباب.**

خليفةُ الله وعبدُه الإمام المهديّ ناصرٌ محمدٍ اليمانيّ.

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Ramadan - 1441 AH - 26

AD 2020 - 05 - 19

pm 06:37

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

Coronavirus and the decisive explanatory-statement, and it is not a joke..

In the name of Allah the One, the Forgiver, the All Mighty, the Subduer, prayer of forgiveness and peace be upon Mohammad messenger of Allah the chosen prophet with the (Quran)

..reminder to the people entirely

O decision makers, leaders of the humans and their people altogether in various regions, I exhort you only to one thing that you rise-up for Allah's sake by twos and singly, then ponder who is the one that Allah fulfilled to him the challenge with Truth upon the actual reality in regard to what they call it coronavirus? Is it the challenge of the human physicians or the challenge of the Awaited Mahdi servant of Allah and His khalifa the Imam Mahdi Nasser

?Mohammad Al-Yemeni

That's in order for you to know the sure knowledge that by no means and they can never encompass knowledge from Allah except by what He pleases; glory be to Him above what you associate (with Him) and apostate, because of what you have from modern science have deceived you, and (Allah) encompassed you with what the ancient ones did not have, then what you have from science of the technical data and the knowledge in various fields have deceived you, for that (Allah) challenged you by what you do not encompass knowledge and from the tiniest soldiers of Allah until He made your data zero on the left (has no value) O community of whom they rejoiced with what they have of knowledge and they thought that they indeed have power over everything then Allah insulted your ability and humiliated your arrogance and removed your conceitedness by the smallest soldier from His creation; not seen by the naked eye for its small size and that's in order for you to know the worth of yourselves, as well in order for you to know the sure knowledge that Allah's chastisement; the strangling disease of what you call it coronavirus that could never remove it from you other

than Allah, Him Alone. Verily, they must repent from the major sins, indecencies, oppressing people and the wrongfulness of association, and to say: “Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we certainly would be of the losers”. And after repenting they should say: “Oh Allah, I am Your servant, I ask you by the fact there is no God except You, and by the fact of Your mercy that You ordained upon Yourself, and by the fact of greatness of the Bliss of Yourself’s good-pleasure that is greater than the bliss of Your heavenly-garden that you heal me from the chastisement of corona or remove it away from me surely I believe in the true caller from You. Oh Allah, remove Your chastisement away from us and from every entrance so we would follow the path of Truth from You, and to make us steadfast on fulfilling what we promised You — O Who comes between man and his heart, surely we do not have except Your mercy that You ordained upon Yourself. Indeed, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we would surely be of the losers. Oh our Allah, You have said in Your decisive Book: “And your Lord says: Pray to Me, I will answer you.” Truthful Allah the Great [Ghāfer] 40:60. Supplication-prayer and turning (close to Allah) is from me while responding is from You. Indeed, You never violate Your promise. Our Lord, glory be to You, surely Your promise is ever True and You are the Most Merciful than all who have mercy. O our Allah, make us steadfast upon fulfilling what we promised You to follow Allah’s global caller khalifa of Allah in the land; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni. O our Allah, make sending him as favor upon us and not affliction against us because of our turn away from the true call of the Imam Mahdi Nasser .” Mohammad Al-Yemeni

” وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ “ [غافر: من الآية ٦٠]

Whoever rejected this supplication then definitely will befall them chastisement of what they call it coronavirus. Has Allah made sign of coronavirus except as a ratification sign of the explanatory-statement of the challenge of Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni in his explanatory-statement dated on tenth of Rajab by the title: “Corona-virus is from the minor chastisement before the major chastisement so they may turn (to Allah)”? And we made the medicine and the solution in the title of the explanatory-statement yet it is the wisdom of the minor chastisement of coronavirus, also the wisdom for healing from its chastisement is — for they may return to Allah, then repent to Allah an utmost repentance, so they would follow the caller to Allah’s Book, His servant and khalifa of His; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni. If the arrogant ones turned away from this supplication-prayer, it is then — Oh community of supporters, know that Allah by no means and He would never answer your supplication-prayer by lifting the suffocating chastisement of Allah away from the criminals among the worlds, that’s according to my knowledge in the Book that if Allah lifts it away from

the world by His mercy without them know that it is a ratification sign to who Allah selected him for the people as an Imam (leader), khalifa of Allah and His servant the Imam Mahdi Nasser Mohammad, and I repeat and I mention that if He removes it without them know that it is from signs of ratification for His khalifa Al- Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni verily they will persist in their inordinacy, blindly wandering on, so they would continue turning away from following Allah's caller and khalifa of His Nasser Mohammad. Confirming with the word of Allah the Most High: "And if We show mercy to them and remove the distress they have, they would persist in their inordinacy, blindly wandering on." Truthful Allah the Great [Al-Mu'minoon] 23:75

” ﴿٧٥﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [سورة المؤمنون 75].

What came in this explanatory-statement of mine a condition in the call of the caller, and whoever from the decision makers disdain and get arrogant to (acknowledge) that the chastisement of what they call it coronavirus is a ratification sign of the global explanatory-statement which was issued by the date tenth of Rajab 1441 AH, then leave them control what they call it coronavirus if they are truthful! And if coronavirus has truly arrived in Yemen after Allah withheld it away from them for months that they may give thanks. Indeed, by Allah, then by Allah, the whole world can not and could never be able to control what they call it coronavirus while they are haughty above the caller to Allah and His khalifa the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni, then it is a must that all should know that the chastisement of what they call it coronavirus that it is from the minor chastisement before the major chastisement for they may plead to their Lord to remove away from them His chastisement by His mercy in order for them to follow the true caller from their Lord and they submit fully after they recognized that the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni is truly khalifa of Allah over the worlds for the fact there is no use from lifting Allah's chastisement then they continue in their inordinacy, blindly wandering on, than Allah would annihilate them by a greater chastisement than what befell them, indeed listen and comprehend the word of Allah the Most High: "And if We show mercy to them and remove the distress they have, they would persist in their inordinacy, blindly wandering on.(75) And already We seized them with chastisement, but they were not submissive to their Lord, nor did they humble themselves. (76) Until, when We open for them a door of severe chastisement, lo! they are in despair at it.

(77) Truthful Allah the Great [Al-Mu'minoon] 23:75-77

” وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ “ صدق الله العظيم [المؤمنون].

It is a must that you make the decision makers in various countries of the humans to gain knowledge over the global challenge of the explanatory-statement in which we wrote it on the date, tenth of Rajab 1441 by the title “Corona-virus is from the minor chastisement before the major chastisement so they may turn (to Allah)” then they look at points of the challenge with truth in that old explanatory-statement on the date, Rajab ten 1441, and we had put in that old explanatory-statement points of the challenge that we summarize it as follows

-1 .It is a global chastisement from Allah and not a mere global disease

-2 Indeed, the entire human physicians by no means and they can never know how coronavirus is formed

-3 Verily, the entire human physicians by no means and they could never be able to control it, ?how can they control chastisement of Allah, glory be to Him

-4 Surely, the entire human physicians the Muslim and the disbeliever of them by no means and they could never be able to find treatment or vaccine for it, even if they were backing up each other

-5 Certainly, they will find from the cunning of what they call it coronavirus what they did not expect

This explanatory-statement in which we mentioned challenging points was issued by the date Rajab ten, while what they call it coronavirus did not yet invade except china and Iran, as for countries of the whole world it shook them a great shake before it comes to them and devastate them. The question that comes up: is it truly that Allah ratified His servant and khalifa of His by the challenge with truth upon the actual reality? That’s in order for the entire decision makers in the entire countries of humans and their people to know that we are indeed truthful, and that the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni truly knows from Allah what they entire humans did not know for the fact Allah granted him knowledge of the Book the grand Quran. O community of the worlds, I am not a madman to announce points of the challenge before this helplessness of yours randomly out of myself, far from, very far.. Indeed, by Lord of the earth and heavens, I know that in Allah’s Book the grand Quran, and I only name it with what you call it coronavirus for the word search in the world wide internet

I announce to the whole world signs of chastisements coming by air, land and sea in addition to what would be provided more to you from chastisement of coronavirus until they humble (themselves) to Allah’s khalifa the selected Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni and submit fully, have we made a condition that scholars of the Muslims among the worlds and all the disputers about religion of all the people but to accept Allah as a Judge between them in

all what they differed therein about their religion? And the only duty of Allah's khalifa the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni is to deduce to them Allah's judgement about an issue from Allah's decisive Book the grand Quran, then they were haughty upon Allah's khalifa and His Book the grand Quran that they turned away from following it and leave what is contrary to it, while I call them and the worlds since fifteen years ago, yet they turned away and were haughty upon Allah's khalifa until Allah got angry for His Book, and they would never find a way out from Allah's chastisement except by repenting to Allah and draw near to guide their hearts in order for them to follow the true caller from their Lord Allah's khalifa in the land and His servant; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni and they submit full, and peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of the worlds

Allah's khalifa and His servant; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=329951>

Reminder:

Corona-virus is from the minor chastisement before the major chastisement so they may..

(turn to Allah

Rajab 1441 AH corresponding to 05 - 03 - 2020 AD 10

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324273>

اقتباس المشاركة: 329951 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 3 -

الإمام ناصر محمد اليماني

26 - رمضان - 1441 هـ

19 - 05 - 2020 م

06:37 مساءً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=329915>

فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل ..

بسم الله الواحد الغفار العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار محمد رسول الله بالذکر للناس كافة..
ويا معشر صنّاع القرار قادات البشر وشعوبهم أجمعين في مختلف الأقطار، إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله
مثنائي وفُرادي ثم تتفكّروا مَنْ أصدقه الله التحديّ بالحقّ على الواقع الحقيقي في شأن ما يسمّونه فايروس
كورونا؟ فهل تحديّ كافة أطباء البشر أم تحديّ المهديّ المنتظر عبد الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد
اليمانيّ؟..

وذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّكم لا ولن تحيطوا بشيءٍ من علم الله إلا بما شاء سبحانه عمّا تشركون وتلحدون
بسبب ما غرّكم بما عندكم من العلم الحديث وأحاطكم بما لم يكن لدى الأوّلين، ثمّ غرّكم بما لديكم من علم
تقنيّة المعلومات والعلم في مختلف المجالات، ولذلك تحدّاكم بما لا تحيطون به علماً ومِن أصغر جنود الله حتى
جعل معلوماتكم صفرًا على الشمال يا معشر الذين فرحوا بما عندهم من العلم وظنّوا أنّهم لقادرون على كل
شيءٍ فأهان الله قدرتكم وأذلّ كبرياءكم وأذهب غروركم بأصغر جنديٍّ من خلقه لا يرى بالعين المُجرّدة لصغر
حجمه وذلك لكي تعلموا قدر أنفسكم، وكذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّ داء عذاب الله الخائق ما تسمّونه
فايروس كورونا لن يكشفه عنكم غير الله وحده، فليتبوا من كبائر الإثم والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك
ويقولوا: " ربّنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين"، ومن بعد التوبة فليقولوا: " اللهم
إني عبدك أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك
الأكبر من نعيم جنّتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عني فإنّنا مؤمنون بداعي الحقّ من عندك، اللهم
اكشف عنا عذابك من كل باب لتتبع سبيل الحق من عندك وأن تُثبتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين
المرء وقلبه، فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين، اللهم
إنّك قلت في محكم كتابك: " وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ " [عافر: من الآية 60]، فمّي الدعاء والإنابة ومنك
الاستجابة إنك لا تُخلف وعده، ربّنا سبحانه فوعدهك الحق وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبتنا على الوفاء بما
وعدناك به أن نتبع داعي الله العالميّ خليفة الله في الأرض الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، اللهم اجعل بعثه
نعمّة علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ".

ومن رفض هذا الدعاء فحتمًا سوف يُصيبهم عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا، وهل جعل الله آية فايروس
كورونا إلا آية تصديق بيان تحديّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ في بيانه بتاريخ عشرة رجب بعنوان "
فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون"؟ وجعلنا الدواء والحل هو في عنوان البيان
وهي الحكمة من عذاب فايروس كورونا الأدنى والحكمة للشفاء من عذابه هو لعلهم يرجعون إلى الله فيتوبون
الى الله متابًا فيتبعون داعي كتاب الله عبده وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فإن أعرص
المستكبرون عن هذا الدعاء فاعلموا يا معشر الأنصار أنّ الله لا ولن يُجيب دعاءكم برفع عذاب الله الخائق عن
المُجرمين في العالمين، وذلك حسب علمي في الكتاب أن لو يرفعه الله عن العالم برحمته دونما يعلمون أنّه آية
تصديق لمن اصطفاه الله للناس إمامًا خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد؛ وأكّرر وأدكر أن لو يكشفه
دونما يعلمون أنّه من آيات التصديق لخليفته المهديّ ناصر محمد اليمانيّ بأنهم سوف يلجّوا في طغيانهم
يعمّهون، فيستمرّوا في الإعراض عن اتّباع داعي الله وخليفته ناصر محمد، تصديقًا لقول الله تعالى: " وَلَوْ

رَجِمْتَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لِّلْجُودِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [سورة المؤمنون 75].

وما جاء في بياني هذا شرط في دعوة الداعي، ومن استنكف واستكبر من صناع القرار أن يكون عذاب ما يسمونه فايروس كورونا هو آية تصديق البيان العالمي الذي صدر في تاريخ عشره رجب 1441، فذروهم يسيطرون على ما يسمونه فايروس كورونا إن كانوا صادقين! وإن كان فايروس كورونا حقاً وصل الى اليمن بعد أن حازه الله عنهم شهوراً لعلهم يشكرون، فوالله ثم والله لا ولن يستطيعون السيطرة على ما يسمونه فايروس كورونا العالم بأسره وهم مستكبرون عن داعي الله وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، فلا بد أن يعلم الجميع أن عذاب ما يسمونه فايروس كورونا هو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يتضرعون إلى ربهم ليكشف عنهم عذابه برحمته ليتبعوا داعي الحق من ربهم ويسلموا تسليماً بعد أن علموا أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هو حقاً خليفة الله على العالمين كونه لا فائدة من رفع عذاب الله ثم يستمرون في طغيانهم يعمهون ثم يهلكهم الله بعذاب أكبر مما أصابهم، فاسمعوا وعوا قول الله تعالى: " وَلَوْ رَجِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلْجُودِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ " صدق الله العظيم [المؤمنون].

فلا بد أن يطلع صناع القرار في مختلف دول البشر على بيان التحدي العالمي والذي كتبناه في تاريخ عشرة رجب 1441 بعنوان " فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون " فمن ثم ينظروا الى نقاط التحدي بالحق في ذلك البيان القديم في تاريخ عشرة رجب 1441، ووضعنا في ذلك البيان القديم نقاط التحدي نلخصها كما يلي:

1- إنه عذاب عالمي من الله وليس مجرد وباء عالمي.

2- إنهم لا ولن يستطيعوا كافة أطباء البشر أن يعلموا كيف تكوّن فايروس كورونا.

3- إن كافة أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يسيطروا عليه، فكيف يسيطرون على عذاب الله سبحانه؟

4- إن كافة أطباء البشر مسلمهم والكافر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجاً أو لقاحاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ونصيراً.

5- إنهم سوف يجدون من مكر ما يسمونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون.

وهذا البيان الذي ذكرنا فيه نقاط التحدي صدر بتاريخ عشرة رجب، وما يسمونه فايروس كورونا كان لم يجتج بعد إلا الصين وإيران، وأما دول العالم بأسره فزلزلهم زلزالاً عظيماً من قبل أن يأتيهم فيجتاحهم، والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل حقاً أصدق الله عبده وخليفته بالتحدي بالحق على الواقع الحقيقي؟ وذلك لكي يعلموا كافة صناع القرار في كافة دول البشر وشعوبهم إننا لصادقون وأن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني حقاً يعلم من الله ما لا يعلمه كافة البشر كون الله آتاه علم الكتاب القرآن العظيم، ولسن بمجنون يا معشر العالمين أن أعلن نقاط التحدي من قبل عجزكم هذا جُزافاً من عند نفسي، هيهات هيهات.. فَوَرَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ إِنِّي أعلم ذلك في كتاب الله القرآن العظيم، وإِنَّمَا أَسْمِيه بما تسمونه فايروس كورونا من أجل كلمة البحث في الإنترنت العالمية.

وأبشّر العالم بأسره بآيات عذابٍ مقبّلاتٍ جوّاً وبراً وبحراً إضافة إلى ما يُملي لهم من عذاب فايروس كورونا حتى يخضعوا لخليفة الله المُصطفى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ويسلموا تسليماً، فهل اشترطنا على علماء

المسلمين في العالمين وجميع المختلفين في الدين من الناس أجمعين إلا أن يقبلوا الله حكماً بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم؟ وأن ليس على خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلا أن يستنبط لهم حكم الله في المسألة من محكم كتاب الله القرآن العظيم؟ فاستكبروا على خليفة الله وكتابه القرآن العظيم الذي أعرضوا عن أتباعه وترك ما يخالفه، وأنا أدعوهم والعالمين منذ خمسة عشر عاماً فأعرضوا واستكبروا على خليفة الله حتى غضب الله لكتابه، ولن يجدوا لهم من عذاب الله مصرفاً إلا التوبة إلى الله والإنابة ليهدى قلوبهم ليُتبعوا داعي الحق من ربهم خليفة الله في الأرض وعبداه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ويسلموا تسليماً، وسلاماً على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

خليفة الله وعبداه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

للتذكير:

فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون..

10 رجب 1441 هـ الموافق لـ 05 - 03 - 2020 م

12:51 مساءً (بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=39341>

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Ramadan - 1441 AH - 29

AD 2020 - 05 - 22

pm 12:20

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

From khalifa of Allah over the worlds to Xi Jinping president of China..

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful, and peace be upon the messengers,..
and praise be to Allah Lord of the worlds, after this

O my beloved best foremost supporters in various regions of the human countries, listen and comprehend that for each incident there is a speech, let the focus be only exclusively over the corona explanatory-statements and the focus upon concentrated form at these days over publishing the explanatory-statement which we wrote it by the title: (Coronavirus and the decisive explanatory-statement, and it is not a joke..), title of the statement has ended, you should know the sure knowledge that there is in it healing to what's in the chests, (as well) guidance and mercy for the believers, and Allah is Witness and Guardian over what I say, only who is arrogant after the truth got cleared to him then do not grieve over the arrogant criminal people. Indeed, away to the unjust people who if the true path to their Lord has cleared to them they do not take it as a way out of arrogance and conceitedness and they will soon say: Let there be a strong shelter, then they will pray for extinction. By no means and they can never find a loyal friend nor a supporter beside Allah to remove His chastisement away from them while they are haughty above the global caller to Allah to follow His book the grand Quran, a mercy for the worlds, so whoever refused Allah's mercy because of arrogance against Allah's khalifa and His servant the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni the gran khalifa of Allah in the Book; it is then he has the severest chastisement from Allah; how can they get arrogant against khalifa of Allah? Such ones will befall them a share of chastisement, who are conceited by their arrogance while with Allah they are humiliated-trifle have no weight. Confirming with the word of Allah the Most High: "Is he who was dead, then We raised him to life and made for him a light by which he walks among the people, as him

whose likeness is that of one in darkness from where he can not come forth? Thus their doings are made fair-seeming to the disbelievers.(122) and as that We have made in every town the leaders of its guilty ones, that they may make plans therein. And they plan not but against themselves, and they perceive not.(123) And when a message comes to them they say: We will not believe till we are given the like of that which Allah's messengers are given.

Allah best knows where to place His message. Humiliation from Allah and severe chastisement will surely befall the guilty for their planning.(124) ”Truthful Allah the Great [Al-

An`ām] 6:122-124

” أَوْ مَن كَانَ مِثْلًا مَا حَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ “ صدق الله العظيم [الأنعام].

Allah's hidden soldiers are still launching their global war continuing night and day for twenty-four hours without rest, and it does not get weak, surely it is from His hidden soldiers, unseen with the naked eye for its small size, and it's what you call it coronavirus, yet it is not a corona, only has deceived them initially the outer form has similarity with the known viruses that they have previously of which they know, but it's genes and its behavior is different altogether, but its first name corona as they thought initially (has been) issued in the entire means of media and by the tongues (languages) of the world; [Corona] although it is completely different than the entire viruses, and only got similar with it formerly initially yet it differed genetically. In fact; by Allah Who there is no God other than Him, the One, the Subduer, indeed it is a living organism broken apart and been split, yet what's coming next is calamitous, most bitter and a wide spread evil, and the entire physicians of humans will turn .(their backs (fleeing

And it is a living organism new for humans and breaking the entire scientific medical physics, and it will indeed make humans' science about what concerns scientific medical physics (0) .zero at the left for the fact they originally do not compass knowledge about it

But the upcoming strong virus is the most powerful and the strongest impact in chastisement lo and behold they will despair from it, and it is not only at the level of the respiratory system, in fact there is no room for a comparison between covid 19 viruses and the upcoming strong virus — O Xi Jinping president of China — O who claim that they controlled chastisement of Allah Lord of the world, glory be to Him the Exalted most High beyond measure, yet they

know that they are indeed liars

I announce to the atheists in china and criminal leaders of humans of their ilk altogether, and the entire unjust mischief makers, — a new strain of viruses which is the strong striking virus, the lions of (all) viruses and (has) most impact and the strongest in sabotaging; in fact there is no room for a comparison between it and what you call it covid 19, it is the one that the scientists of medicine will turn their backs in flight from it and the army of human physicians would not return back, being defeated entirely, then the world health organization would collapse, their high structure will be destroyed (losing their credibility), and they could never avail a thing from Allah's chastisement against you. In fact, by no means and they would never be able to help you nor help themselves

Verily, listen, comprehend and understand what I will say to you: Indeed, there is a Great Leader for these recent viruses that you are not of His proportion nor you are equivalent to Him, and His tiniest soldiers receive orders directly by revelations from Allah, so they would do what they are commanded from source of operations for the Highest Leader, that is your Most High Lord in the kingdom — reveals directly to His tiny soldiers what to do so they would do what they are commanded and He is with it by words of His absolute-ability — glory be to Him, that is Allah Lord of the worlds that you violate His sanctity (denying His existence) — O Xi Jinping the Chinese president who declared war against Allah, His religion, His Quran and the Muslim Chinese openly (in broad) daylight against the Muslims in China and he shut-down Allah's Houses (of worship) in China. In fact, he prohibited the Muslims to even pray in their houses and took Allah's Book the grand Quran and burned Allah's Book the grand Quran as transgression and oppression

You must listen and comprehend what I will say with Truth: O you the Chinese president Xi Jinping, I swear by Allah the Great, surely you will open houses of Allah while you are of the humiliated-trifle ones also all who wronged themselves who they shut-down Allah's houses (of worship) with the pretense of prevention they will definitely open it and to it they will escape, and we are indeed truthful, and you surely will know

Anyway, — O community of best foremost supporters from various regions, let the focus be accomplished exclusively on publishing three explanatory-statements at the first level, the explanatory-statement that we wrote it by its title that follows: (Coronavirus and the decisive explanatory-statement, and it is not a joke..), title of the explanatory-statement has ended.

You must know the sure knowledge that there is in it a healing to what's in the chests,

guidance, and mercy for the believers. And peace be upon the messengers, and praise be to
.Allah Lord of the worlds

Allah's servant and His khalifa; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330284>

اقتباس المشاركة: 330284 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 4 -

الإمام ناصر محمد اليماني

29 - رمضان - 1441 هـ

22 - 05 - 2020 م

12:20 مساءً

(بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330253>

من خليفة الله على العالمين إلى رئيس الصين شي جين..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين، أمّا بعد..
ويا أحبّتي الأنصار السابقين الأُخيار في مختلف أقطار دول البشر، اسمعوا وُعوا أنّ لكلّ حادث حديث، فليتمّ
التركيز حصريّاً فقط على بيانات كورونا ويتمّ التركيز بشكل مرّكز هذه الأيام على نشر البيان والذي كتبناه بعنوان: (**فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل..**) إنتهى عنوان البيان، واعلموا علم اليقين أنّ فيه شفاءً لما في
الصّدر وهديّ ورحمة للمؤمنين والله على ما أقول شهيدٌ ووكيل، إلاّ من أبى واستكبر من بعد ما تبين له الحق
فلا تأسوا على القوم المجرمين المستكبرين، ألاّ بعداً للقوم الظالمين الذين إن تبين لهم سبيل الحق إلى ربّهم لا
يتخذونه سبيلاً استكباراً وغروراً فلسوف يقولون عمّا قريب ججراً محجوراً ثمّ يدعونُ ثُبوراً، ولا ولن يجدوا لهم من
دون الله وليّاً ولا نصيراً ليصرف عنهم عذابه وهم مستكبرين عن داعي الله العالميّ إلى أتباع كتابه القرآن العظيم
الرحمة للعالمين، فمن أبى رحمة الله بسبب الإستكبار على خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ
خليفة الله الأكبر في الكتاب فله أشدّ العذاب من الله؛ فكيف على خليفة الله يستكبرون؟ أولئك سوف ينالهم
نصيبهم من العذاب، المغرورين بكبريائهم وهم صغار عند الله ليس لهم وزناً، تصديقاً لقول الله تعالى: ” **أَوْمَن**
كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ

لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ “ صدق الله العظيم [الأنعام].

فلا تزال جنود الله الخفية تسنّ حربها العالمية مستمرة ليلاً ونهاراً على مدار أربع وعشرين ساعة دون استراحة وهي لا تهن؛ وهي من جنوده الخفية غير المرئية بالعين المجردة لصغر حجمها، وهي بما يُسمونه فايروس كورونا وما هو بكورونا، وإنما غرهم بادئ الأمر التشابه الشكلي الظاهري للفايروسات مع التي يعرفونها من قبل، ولكنه مختلف في جيناته وتصرفاته جملة وتفصيلاً، ولكن اسمه الأول كورونا كما ظنوه بادئ الأمر تصدر في كافة وسائل الإعلام وعلى ألسنة العالم (كورونا) برغم أنه مختلف جملة وتفصيلاً عن كافة الفايروسات، وإنما تشابه معها شكلياً بادئ الأمر واختلف جينياً، بل والله الذي لا إله غيره الواحد القهار أنه كائن حي منقطر ومنسطر، والقادم هو الأدهى والأمرّ وشرّ مستطير ولسوف يولون الدُّبر كافة أطباء البشر؛ وهو كذلك كائن حي جديد على البشر ومُحطّم لكافة فيزياء الطب العلميّة، ولسوف يجعل علم البشر فيما يخص علوم الطب الفيزيائية (٠) صفراً على الشمال كونهم أصلاً لا يُحيطون به علماً.

ولكنّ الفايروس المتين القادم هو الأشدّ قوّة وبطشاً في العذاب المتين، فإذا هم فيه يائسون، وليس على مستوى الجهاز التنفسيّ فحسب بل لا مجال للمقارنة بين فايروسات كوفيد 19 والفايروس المتين القادم يا (شي جين) رئيس الصين! يا من يزعمون أنهم سيطروا على عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى علواً كبيراً وهم يعلمون أنهم لكاذبون.

وأبسر المُلحدين في الصين وقادات البشر المجرمين مثلهم أجمعين (وكافة الظالمين المفسدين) بفصائل فايروس جديد هو الفايروس القاصف المتين أسود الفايروسات الأشدّ بطشاً وأشدّ تنكيلاً؛ بل لا مجال للمقارنة بينه وبين ما تسمونه بكوفيد 19، فهو الذي سوف يوليّ منه علماء الطب مُدبرين ولم يعقبوا مهزومين جيش أطباء البشر عن بكرة أبيهم فتخرّ منظمة الصحة العالمية خاوية على عروشها، فلن يُغنوا عنكم من عذاب الله شيئاً، بل لا ولن يستطيعوا نصركم ولا لأنفسهم ينتصرون.

فاسمعوا وعُوا واعقلوا ما سوف نقوله لكم، إنّ لهذه الفايروسات المستجدة قائداً عظيماً لستم بقده ولستم كُفواً له، وجنوده الصغرى تتلقى الأوامر مباشرةً بوحى من الله فيفعلون ما يؤمرون من مصدر العمليّات للقائد الأعلى، ذلكم ربكم الأعلى في الملكوت يوحى مباشرةً إلى جيوشه الصغرى ماذا تفعل فيفعلون ما يؤمرون وهو معها بكلمات قدرته سبحانه، ذلكم الله رب العالمين الذي أنتم به تُلحدون يا أيها الرئيس الصيني (شي جين) الذي أعلن الحرب على الله ودينه وقرآنه والمسلمين الصينيين جهاراً نهاراً على المسلمين في الصين وأغلق بيوت الله في الصين، بل منع المسلمين أن يصلوا حتى في بيوتهم وأخذ كتاب الله القرآن العظيم وقام بإحراق كتاب الله القرآن العظيم عدواناً وظلماً.

فاسمعوا وعوا ما سوف أقوله بالحق يا أيها الرئيس الصيني (شي جين)، أقسم بالله العظيم لفتحوا بيوت الله وأنتم من الصاغرين وكافة الذين أغلقوا بيوت الله ظلّموا أنفسهم بحجة الاحترازات حتماً سيفتحوها وإليها يهربون

وإنّا لصادقون ولسوف تعلمون.

وعلى كل حال يا معشر الأنصار السابقين الأخيار من مختلف الاقطار فليتمّ التركيز حصرياً على نشر ثلاثة بيانات؛ بالدرجة الأولى البيان الذي كتبناه بعنوانه التالي: (فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل..) إنتهى عنوان البيان، واعلموا علم اليقين أنّ فيه شفاءً لما في الصدور وهديّ ورحمة للمؤمنين، وسلامٌ على المرسلين والحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

عبدُ الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Shawwal - 1441 AH - 10

AD 2020 - 06 - 02

am 09:20

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

Response of Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni to the fabricators about his..
(alleged) infection with corona

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful, prayer of forgiveness and peace be ..upon Mohammad messenger of Allah in every time and place, after this

Allah's peace, mercy and His blessings be upon you my beloved for Allah's pleasure; the virtuous respected Mr. (Najeeb Ahmad Al-Hadad), I ask Allah to accept your repent and to forgive you, we accepted your apology and Allah is the Best Forgiver, may Allah forgive you and all Muslims who do not know that the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni is truly Imam Mahdi khalifa of Allah over the worlds, and I begged Allah to make them see the Truth and to guide their hearts to follow Him, and to perfect their light and to gladden their chests; each of whom Allah knew that if they know the Truth from their Lord they would follow it yet .pride does not carry them off to sin after it cleared to them that it is the Truth from their Lord

O my beloved for Allah's pleasure, I have been informed by the rumor of the fabricators' lies and their forgeries about coronavirus that it infected Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni, from falsification of the agitators who hinder (others), and it is a cunning out of them! So I smiled laughing from their false-rumor to the fact I know that coronavirus came to afflict those who turn away from following the caller to Allah the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni who calls them to follow the Reminder of the Worlds; the grand Quran, and to disbelieve in what is contrary to the decisive grand Quran. Oh glory be to Allah the Great that He afflicts with it Allah's khalifa and His servant Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni! Indeed, by Allah Who there is no God other than Him, if He afflicts the entire humans with coronavirus Allah would not afflict with it His khalifa for the worlds the Imam Mahdi Nasser

Mohammad Al-Yemeni, so be of the witnesses over that, and if Allah afflicted me by the chastisement of coronavirus it is then sign of ratification for the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni would be abolished, how can be a sign of admonishment for those who turn away from Allah's Book the grand Quran because of their turning away from Allah's Book the grand Quran the He afflicts who calls the humans over fifteen years ago? Then the global chastisement began entering in heavy scale after passing fifteen years yet (it shifted) from heavy scale to a heavier than it, so how can it be that I announced what they call it coronavirus as a global chastisement from the minor chastisement before the major chastisement for they may return (to Allah), and I announced that it will afflicts the entire non Arab and the Arab countries approximately a week before the world health organization announce it in its official statement? And I had set challenging points for the medical scientists that they can never know the source of coronavirus, thus we did not announce it as a mere global pandemic in fact it is a global chastisement from sort of the minor chastisement .(for they may return (to Allah

As that, I challenged the medical scientists to find antidote vaccine or treatment even if they met for it; and even if they were raiders and supporters to each other, and I also announced that by no mean and the can never control the disease of what they call it coronavirus, as well I announced that they will find cunning from what they call it coronavirus what they did not expect exceeding the medical physics, and the specialists of the medical physics recognize this who will see wonder of wonders, then they would know that this hidden soldier is driven .(by a Wise, All Knowing (Allah

The question that comes up: Since all challenges of Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni is fulfilled upon the actual reality, and what's coming is greater, so the question is: What makes Nasser Mohammad Al-Yemeni know about that, is Nasser Mohammad Al-Yemeni a Professor Doctor (specialized) in science of viruses? And the answer is: O my beloved for Allah's pleasure, I am not a physician, but I have knowledge of Allah's Book the grand Quran, and I know from Allah what they do not know about the fact of what they call it coronavirus, an admonishment of the chests' chastisement in the decisive Reminder (Quran), and I have fully detailed verses we did not speak of it yet about its matter with the finest precision in Allah's decisive Book the grand Quran in which Allah sent it down upon knowledge of Him about the unseen knowledge, and I certainly know that as well a greater admonishment will come very soon (from their Lord) also from the admonishment of the greater chastisement, thus its central strike would hit the chests and others, a strong plotting from Lord of the worlds, stronger in prowess for the wrongdoers, and we are about to call it a virus of the unjust

affluent ones from the decision makers among the worlds, and next of them those who turn away haughty above the khalifa of Allah and the caller to the Truth from their Lord, they surely ..will know. Peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of the worlds

Your brother; Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330853>

اقتباس المشاركة: 330853 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 5 -

الإمام ناصر محمد اليماني

10 - شوال - 1441 هـ

02 - 06 - 2020 م

09:20 صباحاً

(بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=330849>

ردّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ على المفترين بإصابته بـ كورونا ..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدٍ رسولِ الله والمؤمنين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين،
أما بعد..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله الأستاذ الفاضل (نجيب أحمد الحداد) المحترم، تقبّل الله
توبتكم وعفى الله عنكم وقبّلنا اعتذاركم والله خير الغافرين، وعفى الله عنكم وعن جميع المسلمين الذين لا
يعلمون أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ هو حقّاً الإمام المهديّ خليفة الله على العالمين، ورجوتُ من الله
أن يبصرهم بالحق ويهدي قلوبهم لاتباعه ويتمّ لهم نورهم ويشرح صدورهم؛ كلُّ من علّم الله أنّهم لو علّموا
الحقّ من ربّهم لاتبعوه ولما أخذتهم العزّة بالإثم من بعد ما تبين لهم أنّه الحقّ من ربّهم.

ويا حبيبي في الله، لقد بلغني إشاعة إفك المفترين وزورهم على فايروس كورونا أنّه أصاب ناصر محمد اليمانيّ
من افتراء المُرجفين الصادّين وهو مكزّ منهم! فتبسّمتُ ضاحكاً من إفكهم كوني أعلم أنّ فايروس كورونا جاء
ليصيب المُعرضين عن اتّباع الداعي إلى الله الإمام المهديّ ناصر محمد الذي يدعوهم لاتباع ذكر العالمين القرآن

العظيم والكفر بما يخالف لمحكم القرآن العظيم، ويا سبحان الله العظيم أن يُصيب به خليفة الله وعبده المهدي ناصر محمد اليماني! ألا والله الذي لا إله غيره لو يصيب كافة البشر بفيروس كورونا أما أصاب الله به خليفته على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، فكن على ذلك من الشاهدين، ولئن أصابني الله بعذاب كورونا فقد بطلت آية التصديق للإمام المهدي ناصر محمد اليماني، فكيف يكون آية موعظة للمعرضين عن كتاب الله القرآن العظيم من ربهم بسبب إعراضهم عن كتاب الله القرآن العظيم ثم يُصيب الذي يدعو البشر على مدار خمسة عشر عاماً؟ ثم بدأ العذاب العالمي يدخل في العيار الثقيل بعد انقضاء خمسة عشر عاماً ومن عيارٍ ثقيلٍ إلى أقل منه، فكيف إني أعلنت ما يسمونه فايروس كورونا عذاباً عالمياً من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون، وأعلنت أنه سوف يُصيب كافة الدول الأعجمية والعربية من قبل أن تُعلن به منظمة الصحة العالمية في بيانها الرسمي بإسبوع تقريباً؟ ووضعت نقاط التحدي لعلماء الطب أنهم لن يستطيعوا معرفة مصدر فايروس كورونا وكذلك لم نعلنه مجرد وباءٍ عالمي بل عذاب عالمي من صنف العذاب الأدنى لعلمهم يرجعون.

وكذلك تحديت علماء الطب أن يجدوا له لقاحاً أو علاجاً ولو اجتمعوا له؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ونصيراً، وكذلك أعلنت أنهم لا ولن يسيطروا على وباء ما يسمونه فايروس كورونا، وكذلك أعلنت أنهم سوف يجدوا من مكر ما يسمونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون خارقاً لفيزياء الطب، ويدرك ذلك علماء الطب المتخصصون الذين سوف يشاهدون عجب العجاب فيعلمون أن هذا جندي خفي مسير من لدن حكيم عليم.

والسؤال الذي يطرح نفسه: بما أنها تحققت كل تحديات الإمام ناصر محمد اليماني والقادم أعظم على الواقع الحقيقي؛ فالسؤال هو: فما يُدري ناصر محمد اليماني بذلك، فهل ناصر محمد اليماني دكتور بروفيسور في علم الفايروسات؟ والجواب: لستُ طبيباً يا حبيبي في الله، ولكن عندي علم كتاب الله القرآن العظيم وأعلم من الله ما لا يعلمون عن حقيقة ما يسمونه فايروس كورونا موعظة عذاب الصدور في مُحكم الذكر، ولدي الآيات المُفصلات لم نقلها بعد في شأنه بمنتهى الدقة في محكم كتاب الله القرآن العظيم الذي أنزله الله على علم منه في علوم الغيب، وأعلم أنه كذلك سوف تأتي قريباً جداً موعظة أكبر (من ربهم) كذلك من موعظة عذاب أكبر، كذلك إصابته المركزية يصيب الصدور وغيرها وكيد متين من رب العالمين أشدّ بأساً للظالمين، ونكاد أن نسميه فايروس المترفين الظالمين من صنّاع القرار في العالمين، ويليهم المعرضون المستكبرون على خليفة الله وداعي الحق من ربهم ولسوف يعلمون، وسلاماً على المرسلين والحمد لله رب العالمين..

أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Dhul Qida - 1441 AH - 07

AD 2020 - 06 - 28

pm 1:27

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

General and Important to the entire world, to all humans; Muslim and disbeliever..

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful, Lord of the heavens, earth, and whatever in between them, Lord of the great throne, Who created angels from light, and created jinn from fire, and created human from dry-clay as earthly-pottery, Who the flowing of sun and moon is in His hand, and He sends down rain and grow trees; Lord of what strides or fly from the tiniest-creature or anything above it; that is Allah the One, the Subduer, Lord of the prophets from the first of them till the seal of them; Mohammad messenger of Allah. And Lord of the Awaited Mahdi khalifa of Allah and His servant Nasser Mohammad. Prayer of Allah's forgiveness be upon each of who believed in Allah, Him Alone, no partner for Him, among His entire servants in the kingdom of Allah among the ancient ones, and among the ..later ones, and among the upper assembly till judgement day, after this

O community of humans, keep your duty to Allah the One, the Subduer, and obey His command in His decisive Reminder the grand Quran; Allah's message to the worlds; mankind and jinn altogether; encyclopedia of Books of Allah's entire messengers (caring message) of Islam religion of Allah Lord of the worlds, and whoever seeks a religion other than Islam, it will not be accepted from him, and in the Hereafter he will be one of the losers. Verily, repent to Allah my Lord and your Lord, and submit to Him, and worship Him, Him Alone, no partner for Him, and believe in Allah and His messengers, and obey Allah, and follow what Allah sent down upon the seal of His messengers and His prophets; the illiterate prophet Mohammad messenger of Allah, humble yourselves to Allah's khalifa the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni before Allah opens against you a door of severe chastisement in addition to what He increases to you of chastisement like the hidden minute-creature, the unseen, fashioned, tiniest soldier of Allah in the Book; a challenge from Allah, Severe in punishment, you have no matching power against it while it is of Allah's tiniest soldiers in the Book, in which you do not

.encompass knowledge

O community of the worlds, don't you know that Allah has soldiers of the heavens and earth from the smart hidden minute-creature tiniest species of the minute-creatures and whatever above it? Allah commanded it Who created it to subject the worlds until they obey the command of Allah's servant and His khalifa over the worlds; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni. Incumbent upon me not say anything about Allah except the Truth, a fulfillment to Allah's promise in the decisive grand Quran in the word of Allah the Most High: "Surely Allah disdains not to set forth any parable — a tiniest-creature or anything above that. Then as for those who believe, they know that he is truly from their Lord; and as for those who disbelieve, they say: What is it that Allah means by this parable? Many He leaves in error by him and many He leads aright by him. And He leaves in error by him only the transgressors, (26) Who break the covenant of Allah after its confirmation and cut asunder what Allah has ordered to be joined, and make mischief in the land. These it is that are the losers.(27) How can you deny Allah and you were without life and He gave you life? Again, He will cause you to die and again bring you to life, then you shall be brought back to Him.(28)" Truthful Allah the Great [Al-Baqarah] 2:26-28

” إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ صدق الله العظيم [سورة البقرة 26 - 28].

They say: Our Lord, twice You have made us die, and twice You have given us life; so we” confess our sins. Is there then a way of escape?(11) That is because when Allah Alone was called upon, you disbelieved, and when associates were given to Him, you believed, so judgement belongs to Allah, the High, the Great.” Truthful Allah the Great [Ghafer] 40:11-12

” قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلْتُنَّيْنَا وَأَخْيَتْنَا أَتُنَّيْنَا فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ صدق الله العظيم [سورة غافر 11 - 12].

O community of humans, don't you know that Allah's are the soldiers of the heavens and the earth? Confirming with the word of Allah the Most High: “And Allah's are the soldiers of the heavens and the earth; and Allah is ever Mighty, Wise.” Truthful Allah the Great [Al-Fatt-h] 48:7

” وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا“ صدق الله العظيم [سورة الفتح 7].

The reason that Allah challenged you by the tiniest of His creatures from the minor

chastisement; that's because of your turn away and the arrogance of enemies of Allah among you who are into pride in the land and deviate from Allah's religion and His Book the grand Quran, so they thought that they are the undefeated power, and they want to put off Allah's light, so He challenged them initially with the hidden tiniest of His soldiers, unseen for its minute size fashioned in the Book, it lives in various climates in severe cold, in severe hot and in moderate climate, a miracle from Allah. It lives in all seasons of earth latitude and longitude; a new living creature and a new parable from the species of tiniest-creatures. O children of Adam, in fact it is blood tiniest-creature from its minutest size, that is chastisement of evil-plague in the Book by which Allah subjected pharaoh and his soldiers, tiny in its size yet great in its annihilation, in fact it is most damaging than the flood, locust, bugs and frogs; in fact it is blood disease directly inflicts children of Adam from the minor chastisement to those who turn away from the Book, and we do not show them a sign but it is bigger than its sister, and it is similar signs differ in annihilation and infliction by which Allah aided every prophet, so He inflicted their folks from the minor chastisement. Allah's prophets said to them an evil-plague has fallen upon you from your Lord and it is from the minor chastisement before the major chastisement for you may return so you call on Allah, Him Alone, begging and humble from the humiliation then they promised their Lord to follow caller of the Truth from their Lord to remove away from them what inflicted them of harm, so Allah responded to them and removed what they have of harm then He commanded His soldiers that occupy against them in their land to leave their land and Allah healed them, but unfortunately, after they been healed of what inflicted them they said: It is mere pandemic has inflicted our forefathers before and they were healed from it before us. And Allah the Most High said: "And We did not send a prophet to a town but We seized its people with distress and affliction that they might plead (humbling themselves).(94) Then We changed the evil for good, till they became affluent and said: Distress and happiness did indeed touch our fathers. So We took them by surprise while they perceived not.(95)" Truthful Allah the Great [Al-A`arāf] 7:94-95

”وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الصَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“ صدق الله العظيم[سورة الأعراف 94 - 95].

In fact, it is from levels of the minor chastisement, for each are levels of what they did but most people do not know, would Allah inflict them with this but as warning to them so Allah would not annihilate them by the major chastisement altogether while they are ungrateful-disbelievers? But unfortunately, after they pleaded to their Lord humbly crying (Allah) had mercy for them and removed what befell them, then lo! They broke their covenant and their hearts hardened after the pleading and humbling! And Allah the Most High said: "And indeed

We sent (messengers) to nations before you then We seized them with distress and affliction that they might humble themselves.(42) Yet why did they not, when Our punishment came to them, humble themselves? But their hearts hardened and satan made all that they did seem fair to them.(43) Then, when they neglected that with which they had been admonished, We opened for them the gates of all things. Until, when they rejoiced in that which they were given, We seized them suddenly; then lo! they were in utter despair.(44)” Truthful Allah the Great [Al-An`ām] 6:42-44

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْتَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْتَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ“ صدق الله العظيم [سورة الأنعام 42 - 44].

Some of them whom He chastises them by a marine hurricane in the sea so the waves come to them from every place of four directions and they thought that they have been encompassed and they would be drowned undoubtedly, then they remembered the call of their prophet to all on Allah, Him Alone, no partner for Him, so they called on Allah, Him Alone, no partner for Him, that if You save us from this we would be of the grateful ones followers to the caller of Allah, to the fact some of them whom Allah chastises them by the fear of drowning in traveling-trip in the sea then hearts reach throats; during sending a prophet to them. And Allah the Most High said: “And when We make people taste of mercy after an affliction touches them, lo! they devise plans against Our messages. Say: Allah is quicker to plan. Surely Our messengers write down what you plan.(21) He it is Who makes you travel by land and sea; until, when you are in the ships, and they sail on with them in a pleasant breeze, and they rejoice at it, a violent wind overtakes them and the billows surge in on them from all sides, and they deem that they are encompassed about. Then they pray to Allah, being sincere to Him in obedience: If You deliver us from this, we will certainly be of the grateful ones.(22) But when He delivers them, lo! they are unjustly rebellious in the land. O people, your rebellion is against yourselves — a provision (only) of this world’s life. Then to Us is your return, so We shall inform you of what you did.(23)” [Yunus] 10:21-23

”وَإِذَا أَدْفَأْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ يَرِيحُ طَيْبَةً وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ غَاصِيفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَنجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْكُم عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَّتَعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ [سورة يونس 21 - 23].

The question that comes up: Who is the One initially sent to them a pleasant breeze then

raised its level to a blowing hurricane? And Who is the one that returned the hurricane into a pleasant breeze to drive their sail ships? Surely, if Allah pleases to still the wind; consequently their ships would remain motionless (anchored) in the middle of the sea for a long time so they would die out of hunger. And Allah the Most High said: “And of His signs are the ships, like mountains on the sea.(32) If He will, He stills the wind so that they lie motionless on its back. Surely there are signs in this for every patient, grateful one,(33) Or He causes them to perish for what they have earned, and He pardons much;(34) And (that) those who dispute about Our messages may know. There is no refuge for them.(35)” [Al-Shourā] 42:32-35

”وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنَّ يَسْأُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾“

[سورة الشورى 32 - 35].

Perhaps one of the questioners would like to say: “O Nasser Mohammad Al-Yemeni, but we are a nation manufacture huge ships do not need a wind to move with it in the sea; rather it moves with engines of petroleum/oil fuel, and since you say that this Quran told us and told those who were before us, so did Allah tell about ships of humans that is manufactured today? To the fact it is not sale-ships depend on wind, in fact it is ships depend on engines that (operated by) extracted (fuel) from oil derivatives”. Then the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni replies to the questioners and I say: Glory be to Allah the Great! Have you manufactured it but with Allah’s creations? Thus He created its fuel then he encompassed you with His knowledge where you discover it inside your earth, and Allah knows about you great ships which are not sail-ships rather upon engines, and Allah reminded you about His favor over you to keep your duty to Allah and to give thanks to Him, also he warns you that no matter what you manufacture ships resisting the sea waves, do not let it deceive you surely it is not safely-secure from Allah’s plan, if He pleases, He would make it sink so your screams would not (be heard) And Allah the Most High said: “And a sign to them is that We bear their offspring in the laden ship,(41) And We have created for them the like thereof, whereon they ride.(42) And if We please, We may drown them, then their screams would not (be heard), nor can they be rescued —(43) But by mercy from Us and for enjoyment till a time.(44)” [Y.S.] 36:41-44

”وَأَيُّهَا لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾“ [سورة يس 41 - 44].

Perhaps some of those who almost do not comprehend would like to say: “Where are the ships that do not move by wind rather by fueled engine?”. Then the Imam Mahdi replies to the questioners and I say: Didn’t Allah foretold you about other ships from its ilk, marine ships

without sails? And Allah warned you to not deceive you and if he pleases he would drown it. And for that Allah the Most High said: “And a sign to them is that We carried their offspring in the (fuel) charged ship,(41) And We have created for them the like thereof, whereon they ride. (42) And if We please, We may drown them, then there is no succour for them, nor can they be rescued —(43) But by mercy from Us and for enjoyment till a time.(44)” Truthful Allah the Great [Y.S.] 36:41-44

”وَأَيُّهُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكَ الْمَسْحُورِ ۖ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۖ وَإِنْ نَسَا نَعْرِفُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ۖ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ جِينٍ“ صدق الله العظيم [سورة يس 41 - 44].

As that (means) of transportation other than camels, horses, mules and donkeys, thus in fact other transportation-means of travel you manufacture it from Allah’s creation; from earth’s minerals/metals, as that Allah made available its petroleum/oil derivatives inside your earth, or is it you who created its metals and its fuels in the petroleum/oil derivatives, if you are truthful, or is it Allah, glory be to Him? And you do not encompass a thing of His knowledge except what He pleased. And Allah the Most High said: “And they carry your heavy loads to regions which you could not reach but with distress to yourselves. Surely your Lord is Compassionate, Merciful.(7) And (He made) horses and mules and donkeys that you might ride upon them and as an ornament. And He creates what you do not know.(8) And upon Allah it rests to show the right way, and there are some deviating (ways). And if He please, He would guide you all aright.(9)” Truthful Allah the Great [Al-Nah] 16:7-9.. Allah addresses owners of camels, horses, mules and donkeys, speaking to them in His word glory be to Him: “And He creates what you do not know.” which is what He encompassed them — O nation of ?end time, won’t you give thanks

”وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ وَالذَّلِيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ“ صدق الله العظيم [سورة النحل 7 - 9]

Anyway.. O community of Muslims and disbelievers, believe in the ratification cosmic sign for the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni; a sign of mercy and waning from a widespread evil and most grievous and most bitter, and believe that the sun overtook the moon so the crescent being born before the eclipse then the sun met with it while its a newly crescent, for that you will find the first night of full-moon on evening of Saturday the night of Sunday; that is the night of fifteenth the night of middle of Dhul Qida for this year of yours 1441 in which Hajj is disrupted because chastisement of corona that inflicted the worlds because of the Muslims and disbelievers’ countries turn away from responding to call of the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni in era of dialogue before appearing and

empowerment by a promise from Allah in a night while you are disgracefully-humiliated; he who refused and got arrogant from the decision makers and their scholars who are haughty over the caller of the Truth; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni, after it cleared to them that he is Al-Mahdi, some of them got arrogant and some of them kept quiet about announcing the good news about sending Al-Mahdi khalifa of Allah, but because of their arrogance and their silence surely they who mislead their people because of following their ancestors the blind following without displaying what they found their ancestors on it (to compare it) with Allah's decisive Book the grand Quran, while what they found it contrary to Allah's decisive Book the grand Quran it is false, forged, came to you from other than Allah and His messenger (it is) inserted into the prophetic sunna. O community of Muslims, keep your duty to Allah, how can it be that Allah gave you fatwa that the grand Quran is protected from alternation, and it is dominant over the Torah and the Gospel, and whatever came to you contrary in both of it?! Surely that from word of who speak lies against Allah while they know; from people of the Book from who alter Allah's word in the Torah and the Gospel from its places in the Torah and the Gospel after they understood it, for that Allah made the grand Quran being protected from alteration and it is the dominant by judgement, so whatever in both of it is contrary to its decisive (laws) surely it is forged false, so how can Allah not make the grand Quran being the dominant in what scholars of narration disputed in the prophetic sunna, don't you understand? Is the chastisement of what you call it corona but a warning from Allah to you — O community of who turn away from Allah's caller and His servant and ?His khalifa; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni

I am calling you since more than fifteen years ago, a one call did not change, and it should not be fore the true call of Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni from your Lord that his call changes neither in era of dialogue before appearing and nor after appearing and empowerment by the manifest conquest upon the worlds in a night while the arrogant ones are of the disgracefully-humiliated with a command from Allah by a painful chastisement — O community of who turn away from Allah's caller to follow His Book the grand Quran and the disbelief in what is contrary to the decisive Reminder the grand Quran whether it is in the Torah, Gospel, and in narrations of the explanatory-statement in the prophetic sunna, surely the Imam Mahdi Nasser Mohammad is not in need to what you have of knowledge, few of it is true, while most of it is false, in fact we call you to display what you have (comparing it) with the grand Quran Book of Allah, so whatever is contrary to the decisive Quran is forged false, so follow the Reminder that is protected from alteration the grand Quran if you are indeed believers in it. Confirming with the word of Allah the Most High: "You can warn him only who follows the Reminder and fears the All Merciful in secret; so give him good news of

forgiveness and a generous reward.”Truthful Allah the Great [Y.S.] 36:11

”إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ بِالْعَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ“ صدق الله العظيم [سورة يس 11].

You must hold fast by Allah’s rope the grand Quran, and discard what is contrary to it, then you find guidance. Confirming with the word of Allah the Most High: “O people, manifest proof has indeed come to you from your Lord and We have sent down to you a clear light. (174) Then as for those who believe in Allah and hold fast by Him, He will admit them to His mercy and grace, and guide them to Himself on a right path.(175)”Truthful Allah the Great [Al-Nesā`a] 4:174-175

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَآغْتَصَمُوا بِهِ - فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا“ صدق الله العظيم [سورة النساء 174 - 175].

He is not of the Muslims who reject the call of resorting for judgement to Allah’s Book the grand Quran. Confirming with the word of Allah the Most High: “So rely on Allah. Surely you are on the manifested truth.(79) Certainly you can not make the dead to hear, nor can you make the deaf to hear the call, when they go back retreating.(80) Nor can you lead the blind out of their error. You can make none to hear except those who believe in Our messages, so they submit.(81)”Truthful Allah the Great [Al-Nam] 27:79-81

”مَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٨١﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَن صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ“ صدق الله العظيم [سورة النمل 79 - 81].

Allah’s minute soldiers as the hidden tiniest-creature in which you do not encompass knowledge about it is still launching its war against the great countries in particular those who thought themselves the invincible power then Allah defeated them with the tiniest of His creatures in the Book, a reminder to who possess understanding-minds. As that the small countries they have their share according (to their mischief) surely the arrogant ones could never avail a thing against them either they can help them from Allah chastisement, nor they can help themselves. Confirming with the word of Allah the Most High: “And those whom you call upon besides Him are not able to help you, nor can they help themselves.”Truthful Allah the Great [Al-A`arāf] 7:197

”وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ“ صدق الله العظيم [سورة الأعراف 197].

Disasters of chastisement are still continuing until Allah’s promise comes to pass by making His khalifa prevail against the arrogant ones in a night while they are disgracefully-humiliated. You must save yourselves — O community of Muslims, so who would shelter you from Allah’s

chastisement? Do not disbelieve in the call of resorting for judgement to the grand Quran; your Reminder and Reminder of the entire worlds. And the Imam Mahdi Nasser Mohammed is still (laid-back) crossing leg over (the other) leg, as Allah commanded him in waiting, and He Who will be in charge of his prevail and empowerment over the worlds by His means and His power. Confirming with the word of Allah the Most High: "Their looks cast down, humiliation will exhaust them. And they were indeed called upon to prostrate themselves, while yet they were safe.(43) So leave Me alone with him who rejects this announcement. We shall overtake them by degrees, from whence they know not.(44) And I increase (chastisement) to them, surely My plan is firm (Mateen).(45)" Truthful Allah the Great [Al-Qalam] 68:43-45

”خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذَلِيلَةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَدِّبْ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِمَّنْ حَبِطَ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾“ صدق الله العظيم [القلم].

O our Allah, I have delivered the message with Truth.. O our Allah, bear witness. And peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of the worlds
Allah's khalifa and His servant the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=331874>

اقتباس المشاركة: 331874 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 6 -

الإمام ناصر محمد اليماني

07 - ذو القعدة - 1441 هـ

28 - 06 - 2020 م

1:27 مساءً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=331845>

عَامٌ وَهَامٌ لِكَاكَّةِ الْعَالَمِ؛ لِكُلِّ الْبَشَرِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ..

بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ السّماوات والأرض وما بينهما وربّ العرش العظيم الذي خلق الملائكة من نور

وخلق الجآن من نارٍ وخلق الإنسان من صلصالٍ كالفخار الذي بيده جريان الشمس والقمر وأنزل المطر وأنبت الشجر؛ رب ما يدأب أو يطير من البعوضة فما فوقها؛ ذلكم الله الواحد القهار رب الأنبياء من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله؛ ورب المهدي المنتظر خليفة الله وعبداه ناصر محمد، صلوات الله على كل من آمن بالله وحده لا شريك له في كافة عبيده في ملكوت الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أما بعد..

يا معشر البشر، اتقوا الله الواحد القهار وأطيعوا أمره في محكم ذكره القرآن العظيم رسالة الله إلى العالمين الإنس والجن أجمعين؛ موسوعة كتب كافة رسل الله بدين الإسلام لله رب العالمين، ومن ابتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فتوبوا إلى الله ربّي وربكم وأسلموا له واعبدوه وحده لا شريك له وآمنوا بالله وزُسله وأطيعوا الله واطيعوا ما أنزل الله على خاتم رُسله وأنبيائه النبيّ الأميّ محمّد رسول الله، واخضعوا لخليفة الله وعبداه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني من قبل أن يفتح الله عليكم باباً ذا عذابٍ شديدٍ إضافة إلى ما يُملي عليكم من عذابٍ مثل البعوضة الخفية غير المرئية المسومة أصغر جنود الله في محكم القرآن العظيم تحدياً من الله ومثلاً جديداً في القرآن المجيد من أصغر جنود الله في الكتاب؛ تحدياً من الله شديد العقاب لا يقبل لكم بها وهي من أصغر جنود الله في الكتاب ولا تحيطون بها علماً.

يا معشر العالمين، ألا تعلمون أنّ لله جنود السماوات والأرض من البعوضة الخفية أصغر فصائل البعوض الذكّية فما فوقها؟ أمرها الله الذي خلقها أن تُخضع العالمين حتى يُطيعوا أمر عبد الله وخليفته على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، حقيق لا أقول على الله إلا الحق، تصديقاً لوعده الله في محكم القرآن العظيم في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ لَعَلَّيْتُمْ تَرْجَعُونَ ﴾ صدق الله العظيم [البقرة: 26 - 28].

” قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنَاكَ آتَيْنَا مَا عَدَّتْ رَبَّنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ “ صدق الله العظيم [غافر: 11 - 12].

ويا معشر البشر، أفلا تعلمون أنّ لله جنود السماوات والأرض؟ تصديقاً لقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ﴾ صدق الله العظيم [الفتح: 7].

وسبب أنّ الله تحدّاكم بأصغر مخلوقاته من العذاب الأدنى وذلك بسبب إعراضكم و تكبر أعداء الله منكم الذين هم في عزة في الأرض وشقاق لدين الله وكتابه القرآن العظيم، فظنوا أنّهم القوة التي لا تقهر ويريدون أن يُطفئوا نور الله فتحذاهم بادئ الأمر بأصغر جنوده الخفية غير المرئية لصغر حجمها المسومة في الكتاب، تعيش في مختلف المناخات؛ في البرد الشديد وفي الحر الشديد وفي المناخ المعتدل معجزة من الله؛ تحيا في كل فصول الأرض عرضاً وطولاً؛ كائن حيّ جديداً ومثلاً جديداً من فصائل البعوض، بل من أصغرها حجماً ببعوضة الدم يا بني آدم؛ ذلكم من عذاب الرّجز في الكتاب التي أخضع الله بها فرعون وجنوده، صُغرى في حجمها كبرى في فتكها، بل هي أشدّ ضرراً من فيضان الطوفان والجراد والقمل والضفادع؛ بل هي الدم مرض مباشر يُصيب بني

آدم من العذاب الأدنى للمُعرضين عن الكتاب، وما نُريهم من آيةٍ إلا وهي أكبر من أختها وهي آياتٌ متشابهاتٌ مختلفاتٌ في الفتك والإصابات أيّد الله بها كلّ نبيٍّ فأصاب أقوامهم من العذاب الأدنى، فقال لهم أنبياء الله لقد وقع عليكم جزٌ من عذاب ربكم وهو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون فتدعون الله وحده لا شريك له، فاستكبروا حتى اشتدّ عليهم الكرب في كثرة الإصابات وما يشاء الله من الوفيات ثم دعوا الله وحده متضرّعين خاشعين من الدّلّ فوعدوا ربهم أن يتبعوا داعي الحقّ من ربهم إن كشف عنهم عذاب ما أصابهم من الضّرّ، فأجابهم الله وكشف ما بهم من الضّرّ فأمر جنوده المقيمة عليهم في أرضهم بمغادرة أرضهم فسفاهم الله، ولكن للأسف.. فبعد أن تعافوا ممّا أصابهم قالوا إنّه إلا مجرد وباءٍ قد أصاب آباءنا من قبل وسُفوا منه من قبلنا، وقال الله تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ۝ نُمّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَمَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاؤُنَا الصَّرَاءُ وَالصَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " صدق الله العظيم [الأعراف: 94 - 95].

بل هو من العذاب الأدنى درجاتٍ، فلكلّ درجاتٍ ممّا عملوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهل يُصيبهم الله بذلك إلا إنذاراً لهم حتى لا يهلكهم الله بالعذاب الأكبر جميعاً وهم كافرون؟ ولكن للأسف.. فبعد أن تضرّعوا إلى ربهم خاشعون يبكون رحمتهم فكشف ما بهم فإذا هم ينكثون وقست قلوبهم من بعد التضرّع والخشوع وقال الله تعالى: " وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ نَسِيٍّ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ " صدق الله العظيم [الأنعام: 42 - 44].

ومنهم من يُعذبهم بعاصفٍ إصعاصٍ بحريٍّ وهم في البحر فيأتيهم الموج من كلّ مكانٍ من الجهات الأربع فظنوا أنّه أحيط بهم وأنهم مُغرّمون لا شك ولا ريب، فتذكروا دعوة نبيهم أن يدعوا الله وحده لا شريك له فدعوا الله وحده لا شريك له لئن أنجبتنا من هذا لنكوتنّ من الشاكرين التابعين لداعي الله، كون منهم من يُعذبهم بفرع الغرق في البحر في السفر فتبلغ القلوب الحناجر أثناء بعث نبيٍّ لهم، وقال الله تعالى: " وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ صَرَاءٍ مَسَّئُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكُورُونَ ۝ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغِيكُم عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " [يونس: 21 - 23].

والسؤال الذي يطرح نفسه: فمن الذي أرسل عليهم ريحاً طيبة بادئ الأمر ثم رفع درجتها إلى عاصفٍ الإصعاص؟ ومن الذي أعاد الإصعاص إلى ريحٍ طيبة بعد أن دعوا الله أن يُنجيهم؟ فعاد الإصعاص إلى ريحٍ طيبة لتجري بسفنهم الشراعية؟ فلو يشاء الله لأسكن الريح فضلنّ سفنهم روادك وسط البحر زمناً طويلاً فيموتون جوعاً، وقال الله تعالى: " وَمِن آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِنَّ يَسَاءَ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجِدِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّجِيصٍ " [الشورى: 32 - 35].

وربما يودّ أحد السائلين أن يقول: "يا ناصر محمد اليماني، ولكننا أمة نصنع سفناً كبرى ولا تحتاج إلى رياح تجري بها في البحر بل تجري بمحركات وقود نפטية، وبما أنك تقول إنّ في هذا القرآن خبرنا وخبر من كان قبلنا، فهل أخبر الله بسفن البشر المصنوعة اليوم؟ كونها ليست شراعية تعتمد على الريح بل سفن تعتمد على محركات ذات مستخرّج من مشتقات النفط" فمن ثمّ يردّ على السائلين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: "سبحان الله العظيم! فهل صنعتوها إلا من خلق الله؟ وكذلك هو سبحانه الذي خلق وقودهنّ فأحاطكم بعلمه تكتشفوه باطن أرضكم، ويعلم الله بسفنكم الكبرى التي ليست شراعية بل على محركات، ويذكركم الله بنعمته عليكم وأن تتقوا الله وتشكروه، ويذكركم أنّكم مهما صنعتهم سفناً تقاوم أمواج البحر فلا تغرّم فإنها ليست في مأمن من مكر الله، إن يسأ يغرقها فلا صريخ لكم!" وقال الله تعالى: "وَأَيُّ لُحْمٍ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ ○ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ○ وَإِن نُّسَأُ لُغْرَفُهُمْ فَلَا يَصْرِخُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ○ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ" [يس: 41 - 44].

وربما يودّ من الذين لا يكادون أن يفقهوا أن يقول: "وأين السفن التي ليست تمشي بواسطة الرياح بل بمحركات الوقود؟" فمن ثمّ يردّ على السائلين الإمام المهديّ وأقول: "ألم يخبركم الله بسفن أخرى من مثلها، سفن بحرية غير شراعية؟ وأنذركم الله أن لا تغرّم وإن يسأ يغرقها"، ولذلك قال الله تعالى: "وَأَيُّ لُحْمٍ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ ○ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ○ وَإِن نُّسَأُ لُغْرَفُهُمْ فَلَا يَصْرِخُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ○ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ" صدق الله العظيم [يس: 41 - 44].

وكذلك مواصلات غير الإبل و الخيول والبغال والحمر، فذلك بل مواصلات سفر أخرى تصنعونها من خلق الله من معادن الأرض، وكذلك الله أوجد مشتقاتها النفطية باطن أرضكم، أم أنّكم من خلقتم معادنها ووقودها في المشتقات النفطية إن كنتم صادقين، أم الله سبحانه؟ ولا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال الله تعالى: "وَتَحْمِلُ أُنْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأُنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَا شَاءَ لَهْدنْكُمْ أَجْمَعِينَ" صدق الله العظيم [النحل: 7 - 9].. فأصحاب الإبل والخيول والبغال والحمر يخاطبهم هم بقوله سبحانه: "وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"؛ وهو بما أحاطكم أنتم به يا أمة آخر الزمان، أفلا تشكرون؟

وعلى كلّ حال.. يا معشر المسلمين والكافرين صدّقوا بآية التصديق للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني الكونية؛ آية رحمة ونذير من شرّ مستطير أدهى وأمر، فصّدّقوا أنّ الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الكسوف فاجتمعت به الشمس وقد هو هلالاً، ولذلك سوف تجدون ليلة البدر الأوّل مساء يوم السبت ليلة الأحد؛ ذلك ليلة الخامس عشر ليلة النصف من ذي القعدة لعامكم هذا ١٤٤١ الذي انقطع فيه الحجّ والسبب عذاب كورونا الذي أصاب العالمين بسبب إعراض دول المسلمين والكافرين عن الاستجابة لدعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في عصر الحوار من قبل الظهور والتمكين بوعد من الله في ليلة وأنتم صاغرون؛ من أبى واستكبر من صنّاع القرار وعلماؤهم الذين استكبروا عن داعي الحقّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني من بعد ما تبين لهم أنّه هو المهديّ، فمنهم من استكبر ومنهم من سكت عن إعلان البشرى ببعث خليفة الله المهديّ، ولكن بسبب استكبارهم وصمتهم فهم الذين أضلّوا شعوبهم بسبب اتباع أسلافهم اتباع الأعمى دونما يعرضوا ما وجدوا عليه أسلافهم على محكم كتاب الله القرآن العظيم، وما وجدوه جاء مخالفاً لمحكم كتاب الله القرآن العظيم فهو باطل

مفتري جاءكم من عند غير الله ورسوله مدسوس في السُّنة النبويّة، فاتّقوا الله يا معشر المسلمين، فكيف أنّ الله أفتاكم أنّ القرآن العظيم محفوظٌ من التحريف ومهيمٌ على التوراة والإنجيل وما جاءكم مخالفاً فيهما؟! ذلك من قول الذين يقولون على الله الكذب وهم يعلمون (من أهل الكتاب) من الذين يُحرفون كلام الله في التوراة والإنجيل عن مواضعه في التوراة والإنجيل من بعد ما عقلوه، ولذلك جعل الله القرآن العظيم المحفوظ من التحريف هو المُهيم بالحكم، فما خالف لمُحكّميه فيهما فهو باطلٌ مفتري، فكيف لا يجعل الله القرآن العظيم هو المُهيم فيما اختلف فيه علماء الحديث في السُّنة النبويّة، أفلا تعقلون؟ وهل عذاب ما تسمّونه بكورونا إلا تحذيرٌ لكم من الله يا معشر المُعرضين عن داعي الله وعبده وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ؟

فأنا أدعوك منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً دعوةً واحدةً لم تختلف، ولا ينبغي لدعوة الإمام المهديّ ناصر محمد الحقّ من ربكم أن تختلف دعوته لا في عصر الحوار من قبل الظهور ولا من بعد الظهور والتمكين بالفتح المُبين على العالمين في ليلةٍ والمستكبرون من الصاغرين بأمرٍ من الله بعذابٍ أليمٍ يا معشر المُعرضين عن داعي الله الى أتباع كتابه القرآن العظيم والكفر بما يخالف لمُحكّم الذكر القرآن العظيم سواء يكون في التوراة والإنجيل وفي أحاديث البيان في السُّنة النبويّة، فلا يحتاج الإمام المهديّ ناصرٌ محمدٌ الى ما عندكم من العلم، فقليلٌ منه حقٌ ومعظمه باطلٌ، بل ندعوك لعرض ما عندكم على مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، فما خالف لمُحكّم القرآن فهو باطلٌ مفتري، فاتّبِعوا الذِّكر المحفوظ من التحريف القرآن العظيم إن كنتم به مؤمنين، تصديقاً لقول الله تعالى: **” إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِيَّ قَبَسْرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ”** صدق الله العظيم [يس: 11].

واعتصموا بحبلِ الله القرآن العظيم ودَرُوا ما يُخالفه تهتدوا، تصديقاً لقول الله تعالى: **” يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ”** فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَءَاغْتَصَمُوا بِهِ فَمَسِدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَقَفْضِلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا “ صدق الله العظيم [النساء: 174 - 175].

وليس من المسلمين من أبى دعوة الاحتكام الى كتاب الله القرآن العظيم، تصديقاً لقول الله تعالى: **” فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ”** إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ أَمْوَاتٍ وَلَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٧٩﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَن صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ “ صدق الله العظيم [النمل: 79 - 81].

ولا تزال جنود الله الصغرى مثل البعوضة الخفيّة التي لا تُحيطون بها علماً تشنّ حربها على الدّول الكبرى؛ بالذات الذين كانوا يظنّون أنفسهم القوّة التي لا تُقهر فهزمهم بأصغر مخلوقاته في الكتاب ذكرى لأولي الألباب، وكذلك الدّول الصغرى لهم نصيبهم على قدرهم فلن يُغني عنهم المُستكبرون شيئاً ولا يستطيعون نصرهم من عذاب الله ولا أنفسهم ينصرون، تصديقاً لقول الله تعالى: **” وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَلِطِعُونَ بِصَرْفِكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ”** صدق الله العظيم [الأعراف: 197].

ولا تزال قوارع العذاب مُستمرة حتى يأتي وعد الله بإظهار خليفته على المُستكبرين في ليلةٍ وهم صاغرون، فانقذوا أنفسكم يا معشر المسلمين، فمن يُجرّمكم من عذاب الله؟ فلا تكفروا بدعوة الاحتكام إلى القرآن العظيم

ذِكْرِكُمْ وَذِكْرَ الْعَالَمِينَ كَافَّةً، وَلَا يَزَالُ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ نَاصِرُ مُحَمَّدٍ طَارِحاً رِجْلًا عَلَى رِجْلِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْإِنْتِظَارِ وَأَنَّهُ
مَنْ سَوَّفَ يَتَوَلَّى ظَهْرَهُ وَتَمَكِينَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، تَصَدِيقاً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ” كُنْشِعَةً أَبْصَرُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ “ صدق الله العظيم [القلم: 43 - 45].

اللهم قد بلغت بالحق.. اللهم فاشهد، وسلاماً على المرسلين والحمد لله رب العالمين..
خليفة الله وعبد الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Dhul Qida - 1441 AH - 17

AD 2020 - 07 - 08

am 09:17

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

Coronavirus, yet it is not coronavirus, in fact a foul-evil (rejz) that has associates, a virus..
coalition

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful, and peace be upon the messengers,..
and praise be to Allah Lord of the worlds

Allah's peace, mercy and His blessings and the Bliss of His goodly-pleasure be upon you my
beloved best foremost supporters, keep your duty to Allah the One, the Subduer, and do not
be weak about spreading explanatory-statements of what they call it coronavirus and do not
rush the explanation to the human truth seekers with what we did not say it! In fact, I
described the upcoming virus by lions of (all) viruses and its single is lion; and I mean in its
!power and its extreme strike and I did not mean (anything) other than that

O my beloved supporters, indeed that your mistakes belong to you and it doesn't belong to
Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni for the fact I would not and never speak in my
explanatory-statements about what they call coronavirus except with what I know it the sure
knowledge in Allah's Book the grand Quran. But you hasten, perhaps as well you think that I
mean by the tiniest-creature (ba-oodah) that it is a mosquito of which the humans know it of
the stinging carriers, certainly you are wrong, surely it should not be for the Imam Mahdi
Nasser Mohammad to contradict his fatwa with Truth to the fact I do not speak of Allah
except the Truth, and it is not a word with conjecture, I seek refuge with Allah that I be one of
.the ignorant ones

Our fatwa has preceded with Truth that what they call it coronavirus has a source that is not
unknown in the decisive grand Quran; (some tiniest-creature) yet they do not encompass

knowledge about it, and the word (some) is built for the upcoming unknown, and here it is the time of fulfilling the setting of parable has come; the promised challenge from Allah in the Book. As that the new sorts of viruses against the humans which has lengthy lifespan; amphibious, air-floater, winter(y), summer(y), it is equipped with its source; a miracle from Allah to live in all (seasonal) climates in order to be a worldwide chastisement, and it is not as the epidemic verses that the humans know; in fact, it has lengthy lifespan; it lives in the human's body cunning (being contagious) from (one) human being to (another) human being exclusively, then it lives in the open air after its exiting from the body so it would live as well without a body till when Allah pleases in order to afflict others, being driven by the command of its Lord afflicting therewith whom He pleases and turning it away from whom He pleases. and the source has a big role it carries out its role with exceeding speed, and it is some tiny creature yet your eyes do not see it. An addition in the creation and challenge from Allah, a new creation (some tiniest-creature) as if it is a war plain; in fact it is faster than your war plains and your land, air and space missiles by a great difference it travels by Allah's words glory be to Him, and its mission is entering into the chest of a human being to scatter its eggs into the chests a scattering with exceeding speed laying its eggs inside the chest of a human being, in order for its virus offspring to be transmitted from humans to humans after the eggs are hatched then it multiply and divide inside the body of a human being as the spread of fire in dry straw so it would transmit from a human being to another human being. And by now means and never infect an animal nor birds no matter what they lie to you surely they will not and would never bring the clear scientific proof, also will not and would never afflict the seen mosquito at all, in fact its hidden source is (Alba-oodah) the hidden tiny creature and it is the set parable in the creation by be and it is also it does not have a male that Allah created it from it nor has a female mother has laid it; in fact, a tiny creature (ba-ooda) of challenge, a new parable among the nations of tiny creatures. And it is (ba-oodah) tiny creature that Allah created with words of His power "Be" and it is. And it is not of the stingers nor the carriers of your disease from species of the known mosquito that you have, holly Allah. In fact it is of the piercing penetrating (creature) that has an extraordinary exceeding speed that takes one of the humans who it invades him into his chest so it would take it as incubator for its eggs then it scatters its eggs with extraordinary speed scattering, then it departs the body, set off with extremely high speed leaving its eggs inside the chest of the human being, so it would hatch through its nursery then viruses sprout from it and multiply in the body of a human being into (many) viruses, and (center) its activity is in the chest. As for the factory of eggs for the lord obeying (ba-oodah) minute creature it leaves the body directly, and only it makes the human being as a nursery for its eggs until it hatches then spread in the body (like) spreading of fire in the dry straw, also center of multiplication of it is in the chest so it would infect by the tiny-

seeds of its eggs from which it emerges, as that the way of infections to other people from a human being to another human being, through the open air; an air swimmers; so it would remain as living creatures in the air, and it is not a mere world pandemic passing through, willing he who pleased and rejects he who refused, because the passing through pandemic is a cloud and it diminishes. Fare from, very far, I did not declare it to the humans as a mere world pandemic passing through; in fact I announced it (being) a world chastisement continuing night and day by Allah's command, the One, the Subduer, in various countries of the worlds with fluctuating levels from one person to another. For each are levels according to what they did, some of it a warning and some of it an evil spread far and wide; in fact the new mother minute creature (Ba-oodah) is a worldwide calamity from the minor chastisement for you may humble yourselves to your Lord and beseech to Him repenting turning near to Him to have mercy for you so He would remove away from His chastisement, so you would follow His Book the grand Quran. Then you obey Allah's khalifa over the worlds, His servant Imam .Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni

So do not be haughty above Allah's khalifa then He would curse you a grievous curse as He cursed satan who got haughty above prostration to Adam; the human being — first khalifa of Allah — of mankind. So do not think the Imam Mahdi is dumb, in fact smart and I am aware of I say, I still insist that what you call it coronavirus is a living creature breaks-down and splits in the bodies of humans. There is no virus of its kind in the bodies of pigs, donkeys, cows, camels nor in the entire cattle, and the entire animals and birds are being disassociated from .this world chastisement that continues night and day in various climates among the worlds

I call Allah to witness and indeed Allah is a sufficient Witness that it is not as the causing illness viruses of which the human physicians know it — who are specialized in science of viruses that can not live except in bodies, in fact itself and its source the hidden (Ba-oodah) tiny creature you can not annihilate it with the entire insect eradicators; in fact it will remain alive whether in your bodies or in the air, sea, or land, as well it lives in various climates regardless you are pleased or deny, yet it is not forever; in fact, it is continuing until you submit to Allah's khalifa so you would follow Allah's Book the grand Quran and disbelieve in what is contrary to Allah's decisive Book the grand Quran, I am a trustworthy advisor to you before (Allah) effaces (some) faces then turns them on their backs, or curse them as He cursed the Sabbath breakers a grievous cures when He pleases when it does not benefit you the chastisement of admonition of (ba-oodah) the tiny creature that is originated from its minute-eggs, thus it breaks-down and splits — a chastisement to what is in the chests, verily each is broken-down and split for you may believe, and I give you an example about this: One

grain out of which grow seven ears, in every ear a hundred grains, so look at this grain that you eat; it broke-down and split into hundreds of grains from one original grain, this example only for you to know the intended of dividing and splitting and I do not say to you words of .play and prose, so keep your duty to Allah the One, the Subduer

O community of the arrogant ones, as that we warn you from chastisement that is worst and most bitter, and a people who believe in the grand Quran know that we are indeed truthful, I do not speak except with truth. Confirming with the word of Allah the Most High: “Surely Allah disdains not to set forth a parable — a tiniest-creature and whatever above that. Then as for those who believe, they know that it is the truth from their Lord;” Truthful Allah the Great [Al-

Baqarah] 2:26

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ“ صدق الله العظيم [البقرة: من الآية 26].

But the problem is in the comments of the supporters that is out of themselves, as if they explain to the worlds the details of the news before the detailed-explanation of the Awaited Mahdi from the decisive Reminder (Quran), in fact they explain to them from information of the human physicians by what the Imam Nasser Mohammad did not say it! What a wonder — O community of supporters.. How does Allah’s khalifa announce the challenge from Allah the One, the Subduer about the hidden chastisement from where they do not know? Therefore, the scientists of the human physicians do not encompass knowledge about it to the fact it is from where they do not know. Indeed, I am the Imam Mahdi, I aware of what I say and I do not speak of Allah what I do not know the sure knowledge, and I would never randomly speak in my fatwa with truth while they speak randomly; and the reason of their random peaches .because they do not encompass knowledge about yet

We still have the detailed-explanation from the decisive revelations in the grand Quran, and everything in its time, and we leave them in their overweening arrogance blindly wandering on, for the fact they did not yet acknowledge the Truth that it is a chastisement from an everlasting painful foul-evil (rejz) from Lord of the worlds; even the Muslims as if they are atheists! I will surely leave them until they acknowledge the Truth from their Lord or Allah will increase them chastisement so He would open a door of severe chastisement for the fact they are an atheist people, they did not humble to their Lord nor they implore, they will surely know that Allah’s hidden soldiers and the smart ones are indeed triumphant, controllers and they are the victorious by the permission of Who created them, sent them and taught them how to scheme; Allah the Best of schemers; that is Allah Lord of the worlds, so do not let the

.secular liars who make up lies from countries of the worlds to seduce you

And the calamity of what you call it coronavirus is still continuing in the land of the worlds, and I call on Allah to witness and Allah is a Sufficient witness, it should not be for what they call it coronavirus to be from manufacturing of humans as they claim that it is biological, surely they are liars. By Allah, they can not create a thing neither a tiny-creature (ba-ooda) nor a fly even if they all met for it, in fact, what they call it coronavirus it is a living creature from Allah's creation, so show me what they created those who are besides Him if you are truthful — O community of atheists (who deny existence) of Allah Lord of the worlds? You are still in the minor chastisement and from greater to greater to greater, Allah has made permission of war known so there is no going back — glory be to Him — until Allah's promise comes, indeed Allah does not violate (His) promise, so He would perfect His light even if the criminals .hate its appearance

And peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of the worlds..

Allah's khalifa and His servant; Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=332426>

اقتباس المشاركة: 332426 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 7 -

الإمام ناصر محمد اليماني

17 - ذو القعدة - 1441 هـ

08 - 07 - 2020 م

09:17 صباحاً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=332393>

فايروس كورونا.. وما هو بكورونا بل رجّز ذو شركاء، تحالف فايروسيّ ..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أحبتي الأنصار السابقين الأخيار، فاتقوا الله الواحد القهار ولا تهنوا في نشر بيانات ما يُسمونه فايروس كورونا ولا تستعجلوا بالشرح للباحثين عن الحق من البشر بما لم نقله؛ بل وصفنا الفايروس القادم بأَسودِ الفايروسات ومفرده أَسَد؛ وأقصد في قوته وشدة بطشه ولم أقصد غير ذلك!

ويا أحبتي الأنصار، إن أخطاءكم تخصكم ولا تخص الإمام المهدي ناصر اليماني كوني لا ولن أنطق في بياناتي عن ما يُسمونه فايروس كورونا إلا بما أعلمه علم اليقين في كتاب الله القرآن العظيم، ولكنكم تستعجلون وربما كذلك تفكرون أنني أقصد بالبعوضة أنها بعوضة من التي يعرفها البشر من الناقلات اللادغات وإتكم لخطيون، فلا ينبغي للإمام المهدي ناصر محمد أن يُناقض فتواه بالحق كوني لا أقول على الله إلا الحق وليس قولاً بالظن وأعود بالله أن أكون من الجاهلين.

وسبقت فتوانا بالحق أن ما يُسمونه فايروس كورونا له مصدر ليس مجهولاً في مُحكم القرآن العظيم؛ مخلوقٌ جديدٌ (بعوضةٌ ما) ولا يُحيطون بها علماً وكلمة (ما) مبنيةٌ للقادم المجهول، وها هو قد جاء أوان تصديق ضرب مثل التَّحدي الموعود من الله في الكتاب، وكذلك نوعيات الفايروسات جديدة على البشر طويلة العمر برمائية جوية شتائية صيفية مُجهزة هي ومصدرها؛ معجزة من الله لتعيش في كل المناخات حتى تكون عذاباً عالمياً وليست كالفايروسات الوبائية التي يعرفها البشر؛ بل طويلة العمر تحيا في جسد الإنسان وتمكُر من الإنسان بالإنسان حصرياً ثم تعيش في الهواء الطلق بعد خروجها من الجسد فتعيش كذلك بدون جسد إلى ما يشاء الله حتى تصيب آخرين؛ مسيرة بأمر ربها يصيب بها من يشاء ويصرفها عمّن يشاء، والمصدر له دور كبير يؤدي دوره بسرعة فائقة، وهي (بعوضةٌ ما) ولا تراها أعينكم؛ مزيدٌ في الخلق وتحدٌ من الله، خلقٌ جديدٌ (بعوضةٌ ما) كأنها طائرة حربية؛ بل أسرع من طائراتكم الحربية وصواريخكم الأرضية والجوية والفضائية بفارقٍ عظيمٍ تنتقل بكلمات الله سبحانه، ومهمتها الدخول إلى صدر الإنسان لتذرو بويضاتها في الصدور ذرواً بسرعة فائقة تلقي بويضاتها داخل صدر الإنسان وذلك حتى تكون ذرياتها الفيروسية تنتقل من البشر إلى البشر بعد أن تفقس البويضات فتتكاثر وتنشط داخل جسم الإنسان كإنتشار النار في الهشيم فتنتقل من الإنسان إلى الإنسان، ولا ولن تصيب الحيوان ولا الطيور مهما كذبوا عليكم فلا ولن يأتوا بالبرهان العلمي المُبين، ولا ولن تصيب البعوضة المرئية على الإطلاق بل مصدرها الخفي (البعوضة الخفية) وهي ضرب مثل في الخلق بكن فيكون وليس لها ذكر خلقها الله منه، وليس لها أمٌ أنثى باصتها؛ بل بعوضة التَّحدي مَثَلٌ جديد في أمم البعوض، وهي بعوضة خلقها الله بكلمات قدرته كن فيكون وليست من اللادغات ولا الناقلات لأمراضكم من فصائل البعوض المعروفة لديكم حاشا لله؛ بل من الذاريات ذرواً ذات سرعة فائقة خارقة تتخذ من تقتحمه من البشر إلى صدره فتتخذ مَرِيضاً لبيضا فتذرو بويضاتها ذرواً بسرعة فائقة، فمن ثم تغادر الجسم منطلقة بسرعة فائقة تاركة بيضا داخل صدر الإنسان فيفقس خلال حضائه فتفطر منه فايروسات فتتكاثر في جسم الإنسان إلى فايروسات وبورتها صدر الإنسان، وبالنسبة لمصنع البويضات للبعوضة الربانية فتغادر الجسم مباشرة، وإنما تجعل الإنسان كحضانة لبيضا حتى يفقس فينتشر في الجسم انتشار النار في الهشيم، وبورتها في الصدر حتى تصيب بذور بيضا الذي يخرج منه فذلك طريقة الإصابات لقوم آخرين من الإنسان إلى الإنسان عبر الهواء الطلق؛ سابحات هوائية؛ فتظل كائنات حية في الهواء وليس مجرد وباءٍ عارض (شاء من شاء وأبى من أبى) كون الوباء العارض غيمة وتزول، هيهات هيهات ولم أعلنه للبشر مجرد وباء عالمي عارض؛ بل أعلنته عذاباً عالمياً مستمراً الليل والنهار بأمر الله الواحد القهار في مختلف دول العالمين بدرجات متفاوتة من شخصٍ إلى آخر، فلكل درجاتٍ ممّا عملوا، ومنها

نذير ومنها شرٌ مستطير؛ بل البعوضة الأمّ الجديدة قارعةٌ عالميةٌ من العذابِ الأدنى لعلّكم تستكثرون إلى ربّكم وتتضرعون إليه تائبين مُنيبين إليه أن يرحمكم فيكشف عنكم عذابه لتتبعوا كتابه القرآن العظيم فتطيعوا الله وخليفته على العالمين؛ عبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.

فلا تستكبروا على خليفة الله فيلعنكم لعناً كبيراً كما لعن الشيطان الذي استكبر عن السجود لآدم؛ الإنسان خليفة الله الأول من جنس الإنسان، فلا تحسبوا الإمام المهديّ غيباً بل ذكياً وأعي ما أقول، فلا أزال مُصِراً أنّ ما تُسمّونه فايروس كورونا كائن حيٌّ مُنقَطِرٌ ومُنسَطِرٌ في أجسام البشر؛ وليس من نوعه فايروس في أجسام الخنازير ولا الحمير ولا البقر ولا البعير ولا في كافة الأُنعام، وكافة الحيوانات والطيور براءً من هذا العذاب العالميّ المستمرّ الليل والنهار وفي مختلف المناخات في العالمين.

وأشهد الله وكفى بالله شهيداً أنّها ليست كالفايروسات العالة التي يعرفها أطباءُ البشر المتخصّصين في علم الفايروسات التي لا تستطيع العيش إلا في الأجسام، بل هي ومصدرها البعوضة الخفيّة لا تستطيع أن تهلكوها بكافة مبيداتكم الحشريّة؛ بل سوف تظل حيةً سواء في أجسادكم أو في الهواء أو البحر أو البر، وكذلك في مختلف المناخات تعيش شتّم أم أيتّم وليست للأبد؛ بل مستمرّة حتى تخضعوا لخليفة الله فتتبعوا كتاب الله القرآن العظيم وتكفروا بما يخالف لمحكم كتاب الله القرآن العظيم إني لكم ناصحٌ أمينٌ من قبل أن يطمس وجوهاً فيردّها على أدبارها أو يلعنهم كما لعن أصحاب السبب لعناً كبيراً إن يشأ إذا لم ينفع معكم موعظة عذاب البعوضة الصادر من بويضاتها، كذلك تنفطر وتنشطر عذاب ما في الصدور، فكلُّ منقَطِرٍ ومنشطرٍ لعلّكم تؤمنون، وأضرب لكم على ذلك مثلاً: حبةٌ واحدةٌ أنبتت سبعَ سنابلٍ في كل سنبلَةٍ مائةٌ حبةٌ، فانظروا إلى هذه الحبة التي تأكلون؛ انفطرت وانسَطرت إلى مئات الحبوب من أصل حبة واحدة. وإيّا هذا المثل لتعلموا القصد من الانفطار والانشطار، ولا أقول لكم الكلمات لعباً ونثراً فاتّقوا الله الواحد القهار.

وكذلك نُحدِّركم يا معشر المستكبرين من عذابٍ أدهى وأمرّ، ولسوف يعلم قومٌ يؤمنون بالقرآن العظيم إنا لصادقون لا أنطقُ إلا بالحقّ، تصديقاً لقول الله تعالى: **” إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا قَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ”** صدق الله العظيم [البقرة: من الآية 26].

ولكنّ المُشكلة هي في تعليقات الأنصار من عند أنفسهم في بياناتهم الخاصة بهم؛ يشرحون للعالمين تفصيل الخبر من قبل تفصيل المهديّ المنتظر من مُحكم الذّكر؛ بل يشرحون لهم من معلومات أطباء البشر بما لم يقله الإمام ناصر محمد! فيا للعجب يا معشر الأنصار.. فكيف أنّ خليفة الله يُعلن التحديّ من الله الواحد القهار بعذابٍ خفيٍّ من حيث لا يعلمون؟ إذ لا يُحيطون به علماً أطباء البشر كونه من حيث لا يعلمون، وإني الإمام المهديّ أعي ما أقول ولا أقول على الله ما لا أعلم علم اليقين، ولن أتخبّط في فتاوي بالحقّ وهم يتخبّطون؛ وسبب تخبّطهم كونهم لا يُحيطون به علماً بعدُ.

ولا يزال لدينا التفصيل من مُحكم التّنزيل في القرآن العظيم، وكلّ شيءٍ في أوانه وتذرُّهم في طغيانهم يعمهون كونهم لم يعترفوا بعد أنّ عذابٌ من رجزٍ أليمٍ مُقيم عليهم من ربّ العالمين؛ حتى المسلمين فكأنّهم مُلحدون! فسوف أذرهم حتى يعترفوا بالحقّ من ربّهم أو يزيدهم الله عذاباً فيفتح عليهم باباً ذا عذاب شديد كونهم قوماً مُلحدين ما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون ولسوف يعلمون أنّ جنود الله الخفيّة والذكيّة لهم الغالبون وهم

المُسيطرُونَ والمُنتصرون بإذن الذي خلقهم وأرسلهم وعَلَّمهم كيف يمكرون؛ الله خيرُ الماكِرِينَ ذلكم الله ربُّ العالمين، فلا يفتِنكم الكاذِبُونَ المُكذِّبُونَ من دول العالمين العلمانيِّين.

وما تزال قارعة ما يُسمَّونه فايروس كورونا مُستمرَّةً في أرض العالمين، وأشهد الله وكفى بالله شهيداً ما ينبغي لِمَا يُسمَّونه فايروس كورونا أن يكون من صنع البشر كما يزعمون آتة بايولوجيِّ وإِنَّهم لكاذِبُونَ، فوالله لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً لا بعوضاً ولا ذباباً ولو اجتمعوا له، بل ما يُسمَّونه فايروس كورونا هو كائنٌ حيٌّ من خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه إن كنتم صادقين يا معشر المُلحدِين بالله ربِّ العالمين؟ فلا تزالون في العذاب الأدنى ومِن أكبر إلى أكبر إلى الأكبر، فقد تأذَّن الله بالحرب فلا رجعة للوراء سبحانه حتى يأتي وعدُ الله إنَّ الله لا يُخلف الميعاد، فَيُتِمَّ نورَه ولو كره المُجرمون ظهوره.

وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خليفة الله وعبده؛ الإمام المهديِّ ناصر محمد اليمانيِّ.

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Dhul Hijjah - 1441 AH - 04

AD 2020 - 07 - 25

pm 12:17

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

A painful chastisement approached also the resurrection of companions of the cave and Al-Raqeem Essa son of Mariam

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful

Praise be to Allah! Who revealed the Book to His servant, and allowed not therein any” crookedness,(1) Rightly directing, to give warning of severe punishment from Him and to give good news to the believers who do good that theirs is a goodly reward,(2) Staying in it for ever;(3) And to warn those who say: Allah has taken to Himself a son.(4) They have no knowledge of it, nor had their fathers. Grievous is the word that comes out of their mouths. They speak nothing but a lie.(5) Then maybe you will kill yourself with grief, sorrowing after them, if they believe not in this announcement.(6) Surely We have made whatever is on the earth an embellishment for it, so that We may try which of them is best in works.(7) And We shall surely make what is on it dust, without herbage.(8) Or, do you think that the companions of the Cave and the Inscription were of Our wonderful signs?(9) When the youths sought refuge in the Cave, they said: Our Lord, grant us mercy from Yourself, and provide for us a right course in our affair.(10) So We prevented them from hearing in the Cave for a number of years.(11) Then We raised them up that We might know which of the two parties was best able to calculate the time for which they remained.(12)”Truthful Allah the Great [Al-Kahf] 18:1-

12

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَا كُنَّ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ ۚ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرْبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ

عَدَا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجَرْبِينَ أَحْسَنُ لِمَا لَيْثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾“ صدق الله العظيم [الكهف].

Their first stay is as follows: Three hundred years from the years of moon. Confirming with the word of Allah the Most High: “And they remained in their cave for three hundred years, and they were added nine.(25) Say: Allah knows best how long they remained. His is the unseen of the heavens and the earth. How clear His sight and His hearing! There is no guardian for them beside Him, and He associates none in His judgment.(26)”Truthful Allah the Great [Al-Kahf] 18:25-26

“وَلَيْثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾“ صدق الله العظيم [الكهف].

As for the companions of the cave’s stay; it is three hundred years from the moon years of the moon itself, and it is equivalent according to the reckoning of day, month and years of yours is as follows: Exactly nine thousand years of what you reckon, As for the second stay; it is nine solar years. Confirming with the word of Allah the Most High: “.. and they were added nine.(25) Say: Allah knows best how long they remained. His is the unseen of the heavens and the earth. How clear His sight and His hearing! There is no guardian for them beside Him, and He associates none in His judgment.(26)”Truthful Allah the Great

“وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾“ صدق الله العظيم.

Indeed, time of the second stay for companions of the cave is nine solar years according to the time of the sun itself, so its month is (one) thousand months, and its year is twelve thousand months; meaning that the one solar year (according) to the sun itself equals (one) thousand years of what you count. Therefore, nine solar years equals by reckoning the day, month and years of yours as well nine thousand years of what you count; in a sense that their first stay is nine days according to Allah’s days in the reckoning of the Book. As that, their second stay of nine days according to Allah’s days by the reckoning in the Book. Confirming with the word of Allah the Most High: “And they ask you to hasten on the chastisement, and Allah by no means fails in His promise. And surely a day with your Lord is as a thousand years of what you reckon.(47) And how many a town to which I gave respite while it was unjust, then I seized it! And to Me is the return.(48)”Truthful Allah the Great [Al-Hajj] 22:47-48

“وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾“ صدق الله العظيم [الحج] .

And (Allah’s) word is about to pass against you by the chastisement of a (huge) asteroid in

addition to what you call it pandemic of corona. In fact; it is a chastisement that its source is from only one (Ba-ooda) tiniest-creature, and Allah did not create it from a pair of (male and female) mates, in fact He set a new parable for the capability of Allah. So Allah, glory be to Him, created it without a male and without a female. In fact, He set an example of a new creation in the decisive glorious Quran, that is some tiniest-creature, nothing else, by which Allah challenged the deniers to His reminder the grand Quran — of the disbelievers, and of the Muslims who turn away from His reminder the grand Quran. Evermore, this new tiniest-creature which is the minutest living creature in the Book that Allah created it — not seen — as a challenge to most evil of who stride (earth) Donald Trump and his loyal-friends who were claiming that they are the undefeated power then Allah defeated them by the minutest living creature in the Book; some tiniest-creature in which you do not encompass knowledge. And I testify to Allah that it is only one tiniest-creature still engaging its global war against the disbelievers in the grand Quran, and enemies of the grand Quran, also against the Muslims who turn away from the grand grand Quran; reminder of their Lord while they think that they are believing in it. Their likeness is like who said: “We hear and we disobey”, and they refused to respond to Allah’s caller; His servant and His khalifa Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni to rule between them by what Allah sent down in His Book, so they turned away from Allah’s judgement in His Book, even the Muslims, so Allah got angry for His Book. So who would protect you from His chastisement, if you are truthful

In any case, Allah got angry for His Book — O community of disbelievers and the turning away Muslims, who would protect you from chastisement of Allah Lord of the worlds if you are truthful? Call on those who you claimed besides Him to remove away from you the harm of chastisement of the tiniest-creature (Ba-ooda) of challenge; yet it is not a male, rather a female lays eggs. Allah creates from the liquid of its eggs a new creation that’s what you call it coronavirus, as that a new creation originates from eggs which Allah created from egg protein of some tiniest-creature; its creation is similar and multiplies. Allah created it by saying “Be” so it would be (instantly) a new living creature lives in land, sea and air without a (another living) body; in fact you witness that I am since the first explanatory-statement insisting that what they call it coronavirus a living creature without (being) in bodies also it lives in bodies .and in blood

O children of Adam, keep your duty to Allah, you have no capability for Allah’s war — O you who feel secure from Allah’s plan and declared war against you Lord, and you want to put off His light, you are driven away/ despised! Indeed, Allah will perfect His light even though the guilty-criminals hate His prevail. Surely, some tiniest-creature (Ba-ooda) in the Book in which

you do not encompass knowledge; it is not as the seen (Ba-ooda) mosquito of which you know to the fact the one that you know has a male fertilizes her just before it lays its eggs then it lays fertilized eggs by the offspring of the male (Ba-ood) mosquitoes. As for the tiniest-creature (Ba-ooda) of the challenge, surely Allah created it without a pair of mates; in fact by (the word) “Be” so it would be (instantly), He set a new parable in the creation and you would never see it! It is still launching its military raids through continents, also the marine and the polar oceans by Allah’s words of (His capabilities) it flies and sets off then discharges its eggs without offspring (of the male) so Allah would create from the protein of its eggs — living creatures — similar viruses and different ones. Allah creates it all by two alphabetical-letters K and N “Kun” (means) “BE” so He would say: “Be” then it would be (instantly) for you to know that Allah is ever-capable over all things but most people do not know. I certainly do not know other than the tiniest-creature (ba-ooda) of challenge in the Book that it is one and non other. As for the viruses of its eggs; surely none knows Allah’s soldiers except Him, and it penetrates the chest and it flies in the sky of land and sea and in the sky of the two poles, so it would invade other alien--people. Surely, it is an enemy to enemies of Allah whoever they be, certainly they would never be able to defeat it by escaping, with Allah’s permission, so the disbelievers and the immoral ones of (Al-Thaqalain) both mankind and jinn to know what their capabilities equal (in comparison to) capability of Allah! Surely it does not equal the capability of an honorable fashioned tiniest-creature supported by Allah’s words (power of His capabilities) and it lives in all climates upon its various kinds of extreme cold and heat also the moderate climates. It is still circulate the whole world east and west, also north and south to form the central deep hot spots, in fact it circulates outside the earth and inside of it, and the distress of its global war will strengthen, yet it is not but from the minor chastisement, only that its chastisement is (various) levels, some of it is correction, and some of it discipline, and some of it torture, and some of it a wide spread evil and exemplary chastisement. By no means and would never benefit you the barricaded isolation surely it will reach you then afflict you with chastisement until you see the angels when they smite your faces and you behinds .until death to deliver your selves but not your death, equally in the Book, if you only knew

O community of decision makers, where is the escape? By Allah Who there is no God other than Him, you can not escape from the tiniest-creature (Ba-ooda) of chastisement from painful (Rijz) coalition of partners even if you flee to the moon’s surface it would race ahead of you to moon’s surface then await your arrival upon hotter than the burning-coal to discharge its eggs into your chests and Allah takes charge of the eggs by His perfect words so He would create of it viruses as well alive, it break into and split into (a new form), thus it is transmitted from human to human; a humanly viruses in relation to its incubation, and its

incubation is not accomplished in bodies of cattle nor the entire land and marine animals, nor birds, nor the entire reptiles and nor the insects altogether. In fact, the incubation-nursery for the eggs of (Al Ba-ooda) the tiniest-creature conclusively to whom Allah pleases of (Al-Thaqalain) both jinn and mankind for they may return and know that they have a God, none else than Him could remove the harm away from them; that is Allah my Lord and your Lord, glory be to Him Lord of the worlds, are you believing in Him? Verily, to Him you would return so none other than Him would remove harm away from you, is there divine (power) besides Allah? Glory be to Him, the Exalted Most High above what you associate (with Him), so flee to Allah, I am a manifested warner from Him to you, and have to know the sure knowledge that there is no escape from Him except to Him. Verily, flee from Allah to Him and repent to Allah a goodly repentance being turned (near) to your Lord to guide your hearts so He would make distinction for you and that is a light and healing to what is in the chests, and insight of the .(hearts if you understand (by reflecting

O community of humans; the Muslims who turn away and the disbelievers, listen and reflect. There is no turn back for the war of Allah the One, the Subduer, and He surrounded you with chastisement from all sides; from heaven and earth, land, sea, air and from yourselves. Allah would never increase you but chastisement. O community possessors of understanding-minds, keep your duty to Allah, you are still in a war of Allah's militant tiniest-creature (Ba-ooda) and the viruses of its eggs in the chests, and the open air; lives as a living creature

I ask Allah to witness and Allah is a Sufficient Witness that I am the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni, I still insist from the first explanatory-statement from the beginning of a month by the date; ten of Rajab, that what you call it coronavirus is a living creature, it lives by itself in the air without (any human) body; a living creature by itself, it invades the chests, and do not know of a cure for you except what came in the explanatory-statement that we wrote it by the title: **(Coronavirus and the decisive explanatory-statement, and it is not a joke)**
.Ended

I ask Allah the One, the Subduer, to witness that I do not sing to you by poems nor I exaggerate by prose, in fact it is the true explanatory-statement for the Reminder (Quran) to whoever among you please to have in mind also fear Allah and chastisement of last day. Has been excused he who gave warning, and none would have in mind except the possessors of understanding-minds. There is a proof from the decisive Quran for each fatwa in the explanatory-statement. Surely the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni would never speak by what I do not know, and you surely will find the explanatory-statements of the Imam

Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni being the Truth upon the actual reality 1+1=2 without .suspicion nor doubt by the permission of Allah the All Mighty, the Wise

As for Allah's challenge to his enemies by the parable about the new creation of some tiniest-creature (Ba-ooda) it is an accurate announcement in the decisive Reminder the grand Quran in the word of Allah the Most High: "Surely Allah disdains not to set forth any parable of some tiniest-creature or anything above that. Then as for those who believe, they know that he is truly from their Lord; and as for those who disbelieve, they say: What is it that Allah means by this parable? Many He leaves in error by him and many He leads aright by him. And He leaves in error by him only the transgressors,(26) Who break the covenant of Allah after its confirmation and cut asunder what Allah has ordered to be joined, and make mischief in the land. These it is that are the losers.(27)" Truthful Allah the Great [Al-Baqarah] 2:26-28

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾“ صدق الله العظيم [البقرة].

And we have more of the true fully-detailed explanatory-statement for the glorious Quran from All Mighty, Praised One, and peace be upon the messengers, and praise be to Allah Lord of ..the worlds

Allah's khalifa and His servant; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni.

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=333539>

اقتباس المشاركة: 333539 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

- 8 -

الإمام ناصر محمد اليماني

04 - ذو الحجة - 1441 هـ

25 - 07 - 2020 م

12:17 مساءً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

اقترب عذاب أليم، وبعث أصحاب الكهف والرقيم عيسى بن مريم ..**بسم الله الرحمن الرحيم**

” الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَصَرَّفْنَا عَلَى آدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾ “ صدق الله العظيم [الكهف].

ولبئهم الأول كما يلي: ثلاث مائة سنين من سنين القمر، تصديقاً لقول الله تعالى: ” وَلَبِئُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ “ صدق الله العظيم [الكهف].

فأما اللبث الأول لأصحاب الكهف فهي ثلاث مائة سنين من سنين القمر لذات القمر وتعديل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كما يلي: بالضبط تسعة آلاف سنة مما تعدون، وأما اللبث الثاني فتسع سنوات شمسية، تصديقاً لقول الله تعالى: ” وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ “ صدق الله العظيم.

ألا وإن زمن اللبث الثاني لأصحاب الكهف تسع سنوات شمسية بحساب ذات الشمس، فشهرا ألف شهر وستين اثني عشر ألف شهر؛ يعني أن السنة الشمسية الواحدة لذات الشمس تعدل ألف سنة مما تعدون، إذا التسع سنوات الشمسية تعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كذلك تسعة آلاف سنة مما تعدون؛ بمعنى أن لبئهم الأول تسعة أيام بحسب أيام الله في الحساب في الكتاب، وكذلك لبئهم الثاني تسعة أيام بحسب أيام الله في الحساب في الكتاب، تصديقاً لقول الله تعالى: ” وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾ “ صدق الله العظيم [الحج].

وأوشك أن يقع القول عليكم بكويكب العذاب إضافة إلى ما تسمونه وباء كورونا؛ بل هو عذاب مصدره من بعوضةٍ واحدةٍ فقط ولم يخلقها الله من زوجين اثنين بل ضرب مثلاً جديداً لقدرة الله فخلقها الله سبحانه من غير ذكرٍ ومن غير أنثى، بل ضرب مثلاً من خلق جديد في محكم القرآن المجيد ذلكم بعوضةٍ ما واحدة لا غير التي

تحدى الله بها المكذبين بذكره القرآن العظيم من الكفار والمعرضين عن ذكره القرآن العظيم من المسلمين، فلا تزال هذه البعوضة الجديدة التي هي أصغر كائن حي خلقه الله في الكتاب لا يرى تحدياً لأشر الدواب دونالد ترامب وأوليائه الذين كانوا يزعمون أنهم القوة التي لا تقهر فقهرهم الله بأصغر كائن حي في الكتاب؛ بعوضة ما لا تُحيطون بها علماً، وأشهد لله أنها بعوضة واحدة فقط لا تزال تخوض حربها العالمية ضد الكافرين بالقرآن العظيم وأعداء القرآن العظيم وضد المسلمين المعرضين عن ذكر ربهم القرآن العظيم، ويحسبون أنهم به مؤمنون ومثلهم كمثل الذين قالوا سمعنا وعصينا ورفضوا أن يستجيبوا لداعي الله عبده وخليفته المهدي ناصر محمد اليماني ليحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه فأعرضوا عن حكم الله في كتابه حتى المسلمين فغضب الله لكتابه، فمن يجيركم من عذابه إن كنتم صادقين؟

وعلى كل حال لقد غضب الله لكتابه يا معشر الكافرين والمسلمين المعرضين فمن يجيركم من عذاب الله رب العالمين إن كنتم صادقين؟ فادعوا الذين زعمتم من دونه ليكشفوا عنكم ضرر عذاب بعوضة التحدي؛ وليست ذكراً بل أنثى تبيض ويخلق الله من سائل بويضاتها خلقاً جديداً وهو بما تسمونه فايروس كورونا، كذلك خلقاً جديداً بيضاوي المنشأ خلقها الله من زلال بويضات بعوضة ما واحدة متشابهة خلقهم ومتكاثر خلقه الله بكن فيكون كائناً حياً جديداً تعيش في البر والبحر وفي الهواء من غير جسم؛ بل تشهدون آتي منذ أول بيان مصر أن ما يسمونه فايروس كورونا كائن حي يحيا بدون أجسام ويعيش في الأجسام وفي الدم.

فأتقوا الله يا بني آدم! فلا قبَل لكم بحرب الله يا من أمئتم مكر الله وأعلنتم على ربكم الحرب وتريدون أن تُطفئوا نورَه وخيستتم؛ وسوف يُتِمَّ الله نورَه ولو كره المجرمون ظهوره، فلا تزال بعوضة ما في الكتاب لا تُحيطون بها علماً، فهي ليست كالبعوضة المرئية التي تعرفونها كون التي تعرفونها لها ذكر يُلقحها قبيل أن تبيض ثم تبيض بيضاً ملقحاً بذرية البعوض الذكر، وأما بعوضة التحدي فخلقها الله من غير زوجين بل بكن فيكون ضرباً مثلاً جديداً في الخلق ولن ترَوها! فلا تزال تشن غاراتها الحربية عابرة القارات والمحيطات البحرية والقطبية بكلمات الله تطير وتنطلق وتذرو بيضها من غير ذرية فيخلق الله من زلال بيضها كائنات حية فايروسية متشابهات ومختلفات، وجميعها يخلقها الله بحرَمي الكاف والنون فيقول: " كُن فيكون " لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا أعلم غير بعوضة التحدي في الكتاب أنها واحدة فقط لا غير، وأما فايروسات بويضاتها فلا يعلم جنود ربك إلا هو وتخرق الصدر وتطير في سماء البر والبحر وفي سماء القطبين فتغزو قوماً آخرين، فهي عدوة لأعداء الله أينما كانوا فلن يعجزونها هرباً بإذن الله ليعلم الكفار والمُجَار من الثقلين ماذا تساوي قدرتهم عند قدرة الله! فلا تساوي قدرة بعوضة مُكزّمة ومُسوّمة مدعومة بكلمات الله وتعيش في كافة المناخات على مختلف أنواعها شديدة البرودة والحرارة والمناخات المعتدلة، فلا تزال تطوف العالم بأسره شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لتكوين البُور المركزية؛ بل تطوف ظاهر الأرض وباطنها، ولسوف يشتد كرب حربها العالمية وليست إلا من العذاب الأدنى، غير أن عذابها درجات فمنها تهذيب ومنها تأديب ومنها تعذيب ومنها شرُّ مُستطير وعذاب نُكْر، فلا ولن ينفعكم الحجر المحجور فسوف تدرُككم فتصيبكم بالعذاب حتى تروا الملائكة حين يضربون وجوهكم وأدباركم عند الموت لإخراج أنفسكم، وليس مما تكم سواء في الكتاب لو كنتم تعلمون.

ويا معشر صنّاع القرار أين المفر؟ فوالله الذي لا إله غيره لا تستطيعون أن تفرّوا من بعوضة العذاب من رجز أليم حتى لو فرزتم إلى سطح القمر لسبقتكم إلى سطح القمر فتنظر وصولكم على أحر من الجمر لتذرو في صدوركم بويضاتها ويتولى الله أمر البويضات بكلماته التامات فيخلق منها فايروسات كذلك حية مُنفطرة ومُنشطرة،

Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni

Rabi Akhir - 1442 AH - 24

AD 2020 - 12 - 09

am 09:01

(According to the official time of [Mecca] mother of towns)

Coronavirus and announcing the miracle of healing without vaccine nor medicine..

In the name of Allah the All Merciful, the Most Merciful.

From Allah's servant and His khalifa Nasser Mohammad to the people altogether: O people, I am the Imam Mahdi Nasser Mohammad, I am not only khalifa of Allah over Yemen; in fact, Allah's khalifa over the whole world. Indeed, by Allah there is no difference to me between a .Yemeni and Chinese

O community of human leaders and decision makers among their people, and to all who reached their maturity among the humans; the Arabs and non Arabs, Muslim and disbeliever, listen and rationalize what we will give you a fatwa with Truth by the decisive word and it is not a joke: I swear by Allah the One, the Subduer, I do not know of a vaccine and healing to you for what is in the chests from Allah's chastisement until you beseech with this supplication without arrogance against Allah's khalifa Al-Mahdi Nasser Mohammad, and the words of chastisement removal of what in the chests are; is that you humble yourselves to :Allah and implore to Allah by the following

Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us“ we certainly would be of the losers”. And after repenting they should say: “Oh Allah, I am Your servant, I ask you by the fact there is no God except You, and by the fact of Your mercy that You ordained upon Yourself, and by the fact of greatness of the Bliss of Yourself's good-pleasure that is greater than the bliss of Your heavenly-garden that you heal me from the chastisement of corona or remove it away from me surely I believe in the true caller from You. Oh Allah, remove Your chastisement away from us and from every entrance so we would follow the path of Truth from You, and to make us steadfast on fulfilling what we promised You

— O Who comes between man and his heart, surely we do not have except Your mercy that You ordained upon Yourself. Indeed, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we would surely be of the losers. Oh our Allah, You have said in Your decisive Book: “And your Lord says: Pray to Me, I will answer you.” Truthful Allah the Great [Ghāfer] 40:60. Supplication-prayer and turning (close to Allah) is from me while responding is from You. Indeed, You never violate Your promise. Our Lord, glory be to You, surely Your promise is ever True and You are the Most Merciful than all who have mercy. O our Allah, make us steadfast upon fulfilling what we promised You to follow Allah’s global caller khalifa of Allah in the land; the Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni. O our Allah, make sending him as favor upon us and not affliction against us because of our turn away from the true call of the Imam Mahdi Nasser .”Mohammad Al-Yemeni

” وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ “ صدق الله العظيم [غافر: من الآية ٦٠]

The Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni

<http://www.mahdialumma.com/singlepost.php?p=340109>

اقتباس المشاركة: 340109 من الموضوع: سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسرّ فايروس كورونا ..

الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني

24 - ربيع الآخر - 1442 هـ

09 - 12 - 2020 م

09:01 صباحاً

(بحسب التقويم الرسمي للأمم القري)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=340081>

فايروس كورونا وإعلان معجزة الشفاء من غير لقاح ولا دواء ..

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله وخليفته ناصر محمد إلى الناس أجمعين، يا أيها الناس إني الإمام المهديّ ناصر محمد لست خليفة الله على اليمن فحسب؛ بل خليفة الله على العالم بأسره، فوالله لا فرق لديّ بين يمنيّ وصينيّ.

ويا معشر قادات البشر وصنّاع القرار في شعوبهم وإلى كل من بلغ رُشده في البشر؛ العرب والعجم؛ المسلم

والكافر، اسمعوا واعقلوا ما سوف نفتيكم به بالحقّ بالقول الفصل وما هو بالهزل: أقسم بالله الواحد القهار لا أعلم لكم بلقاجٍ وشفاءٍ لِمَا في الصدور من عذاب الله حتى تتضرّعوا بهذا الدعاء من غير تكبّر على خليفة الله المهديّ ناصرٍ محمد، وكلمات كشف عذاب ما في الصدور هي أن تستكبنوا إلى الله وتتضرّعوا إلى الله بما يلي:

"ربّنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين"، ومن بعد التوبة فليقولوا: "اللهم إني عبدك أسألك بحقّ لا إله إلا أنت وبحقّ رحمتك التي كتبت على نفسك وبحقّ عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جنّتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عني فإننا مؤمنون بداعي الحقّ من عندك، اللهم اكشف عنا عذابك من كل بابٍ لتتبع سبيل الحق من عندك وأن تُثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه، فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين، اللهم إنك قلت في محكم كتابك: " وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ " صدق الله العظيم [غافر: من الآية ٦٠]، فمّي الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إنك لا تُخلف وعدك، ربّنا سبحانه فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به أن تتبّع داعي الله العالميّ خليفة الله في الأرض الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، اللهم اجعل بعثه نعمةً علينا لا نقمةً علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني".

الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.

الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني

27 - جمادى الأولى - 1442 هـ

11 - 1 - 2021 م

01:00 مساءً

(بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=341920>

فايروس كورونا، إعلان موعد انتهائه لكلّ العالمين..

بسم الله الواحد القهار المسيطر على ملكوت كلّ شيء في السماوات والأرض سبحانه الله عمّا يُشركون وتعالى علواً كبيراً، ثم
أما بعد..

من خليفة الله على العالمين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى كافة صنّاع القرار وإلى كافة شعوب البشر في البوادي
والحضر، إليكم الخبر من الله الواحد القهار عن موعد انتهاء عذاب سلالات بعوضة فايروسات العذاب العالمي، فلا أتغنى لكم
بالسّعر ولا مبالغٍ بغير الحقّ بالنّثر، وإليكم مصدر الخبر في مُحكم الذّكر القرآن العظيم بالقول الفصل وما هو بالهزل.

لقد أعلن الله الحرب العامّة على كافة المُعرضين عن داعي الله خليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى اتّباع القرآن
العظيم بصيرة الداعي إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي يُحاجّكم به خليفة الله وعبده المهديّ ناصر محمد اليماني فكذبتم
وعصيتم أمر الله بطاعة خليفة الله وعبده المهديّ ناصر محمد اليماني، ولذلك أعلن الله عليكم الحرب الشاملة بدءً من إعلان
النفير العام لخلقٍ جديدٍ من جنوده الصغرى لا ترى بالعين المجردة فايروسات بعوضة ما لا تُحيطون بها علماً لا في نشأتها ولا
تكوينها تحدّ من الله العزيز الحكيم لإخضاع صنّاع القرار قادات البشر وشعوبهم في البوادي والحضر المسلم منهم والكافر، فلا
رجعة للوراء بعد إعلان الحرب من الله سبحانه بقارعة حرب بعوضة ما فوقها من عذاب الله حتى يأتي وعد الله بطاعة خليفته
المهديّ ناصر محمد اليماني، تصديقا لقول الله تعالى: ” وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ
بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَنبَأِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ
تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ “ صدق الله العظيم [سورة الرعد 31].

والسؤال الذي يطرح نفسه: فما هو وعد الله في محكم كتابه الذي وعدكم به في محكم القرآن؟ فذلكم وعد الله بالخلافة

العالمية الإسلامية لإتمام نور الله للعالمين فيُظهره على الذين كُله ولو كره المجرمون، وتجدون وعد الله في قول الله تعالى: ” وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ “ صدق الله العظيم [النور: 55].

وجاء وعد الله يا معشر قادات البشر وشعوبهم أجمعين في البوادي والحضر، إنَّ الله لا يُخلف الميعاد وأقسم بالله الأحد من رفع السماء بلا عمدٍ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ أنّها لن تنفَعكم لقاحاتكم ضد فايروسات العذاب المسومة في الكتاب بقيادة الله ربِّي وربكم! فاعبده وحده لا شريك له فلا تدعوا مع الله أحداً فلن تجدوا لكم من دونه ملتحداً، فلا ملجأ ولا منجى من عذاب الله إلا الفرار إلى الله بالدعاء الذي كتبناه لكم في بيان بتاريخ ستة وعشرين رمضان في العام الماضي 1441 للهجرة، وجعلنا البيان بالعنوان التالي:
فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل) انتهى.

فإن أبيئتم وعصيتم أمر الله بطاعة خليفته المهدي ناصر محمد اليماني فأقسم بالله الكبير المُتعال قسماً بعدد حَبّات الحصى والرمال إلى كلِّ النساء والرجال ماعدا الأطفال أنكم لا ولن تستطيعوا أن تصرفوا عن أنفسكم عذاب الله الأدنى والأكبر ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً ونصيراً، وضاق الصدر من كُفر صنّاع القرار المستكبرين وعلماء الدِّين وعلماء طبِّ البشر في العالمين وعلماء حركة الشمس والقمر في كافة البشر المنكرين أنّ الشمس أدركت القمر، فعلموا وأخفوا آية الحق من ربهم حتى أصاب العالمين ما أصابهم وما سوف يُصيب المُجرمين منهم والذين يكتُمون الحق من ربهم.

اللهم إنك تعلم إن كنتُ كاذباً فعليّ كذبي ولن يصيبهم سوء، وإن كنت صادقاً فحتماً تصيبهم بما وعدتهم بإذنك إنك لا تُخلف الميعاد، ألا لعنة الله على من أبى واستكبر وعصى الله وخليفته المهدي المنتظر أو لعنة الله على ناصر محمد اليماني إن لم يصطفه الله خليفته على العالمين عداد ثواني الدهر والشهر منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم الآخر، أو لعنة الله على صنّاع القرار المُستكبرين في العالمين على خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.

أم تظنون لقاحاتكم سوف تنفَعكم من عذاب الفايروسات المُسومة المُعلّمة من الله الذي خلقكم فعلمها الله الذي خلقكم كيف تغزوكم لتُعدّبكم لعلكم ترجعون إلى ربكم الله بالتضرّع والدعاء لله وحده لا شريك له ليكشف عنكم عذابه فتستجيبيوا لداعي الله المهدي ناصر محمد اليماني إلى عبادة الله وحده لا شريك له على بصيرة من الله القرآن العظيم الذي فيه خبركم وخبر أحداث من قبلكم وخبر أحداث ما بعدكم وأخبار يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، أم تظنون ناصر محمد اليماني يُعلن لكم التحديّات العالمية جزافاً من عند نفسي في شأن ما تُسمونه فايروس كورونا؟ وما هو بكورونا بل فايروسات من خلق جديد سلالات بعوضة ما في مُحكم القرآن العظيم لا تُحيطون بها علماً؛ كائنات حيّة تعيش في جو السماء من دون جسم وفي أجسام البشر وفي البرّ والبحر عابرات القارّات والمُحيطات؛ فايروسات بشرية وما كانت حيوانية، فلن تجدوها في أيّ كائن حيوان أو من الأنعام أو من الطيور.. وكتبنا هذا التّحدّي من أوّل بيان في تاريخ/ 10 - رجب - 1441 هـ، 05 - 03 - 2020 م، 12:51

مساءً (بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى) العام الماضي بالعنوان التالي:

(فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون).

وأعلم علم اليقين أنه تحدّ من الله لكم ولكافة علمائكم، وأقسم بالله العظيم المُتعال لتجعلنّ فيروسات التحديّ المستجدة كآفة علوم طبّ البشر صفرًا على الشمال كونها ليست مجرّد وباءٍ الذي يعرفه أطباء البشر غيمة وتزول! هيهات هيهات، ولذلك أعلنه لكم من أوّل ما خطّه قلم الإمام المهديّ في شأن ما تسمّونه فايروس كورونا أنه عذابٌ عالميّ وليس مجرد وباء عالميّ، فهل وجدتم يا معشر الدول الجابرة المُستكبرين أنه حقًا عذابٌ بغير حساب من كلّ باب من أبواب عجلة الحياة؟ ولم يعتبر المسلمون لماذا كانت شدّته على الدول الكبرى الجابرة المُستكبرين وأقلّ عند الآخرين المستضعفين وخصوصاً العرب أو بما يُسمّونهم بالعالم الثالث، وكذلك لم يعتبر المسلمون لماذا شدّته عند المُكذّبين بالقرآن العظيم الذين كرهوا ما أنزل الله من الحقّ في القرآن العظيم، أفلا تشكرون يا معشر المسلمين قبل أن يشتدّ الكرب الأعظم على العجم والعرب؟

وها أنتم يا معشر الدول الكبرى الجابرة المستكبرين تعلنون لقاحات نسبة نجاحها ثمانين في المئة وأخرى تسعين في المئة وأخرى أربعة وتسعين في المئة وأخرى خمسة وتسعين في المئة وأخرى مئة في المئة! جميعها ضدّ ما تسمّونه كوفيد كورونا المُستجد، ألا والله الذي لا إله غيره ولا معبودٍ سواه أنّ نتائجها أجمعين صفرٌ على الشمال وأنّ ضررها أقرب من نفعها ولسوف تعلمون، ولا ولن تقيكم من فيروسات العذاب المستجدة ولا بنسبة واحد في المئة وإنا لصادقون، بل نتائجها صفر على الشمال، فلکم نصحتُ لكم ولكن لا تحبّون الناصحين، وهيئات هيهات وربّ الارض والسموات ليعلم العالم بأسره أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني حقاً لمن الصادقين خليفة الله على العالمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

اللهم فاشهد أنّي ما تناقضتُ في كلّ التحديّات من عندك في شأن ما يُسمّونه فايروس كورونا ولا في نقطة واحدة في جميع بياناتي، وما علّمهم إلا بالتحديّ الحق من عندك وعلّمهم أنّها ضربٌ مثلي من قدرتك جديد لخلق جديد من الله العزيز الحميد؛ مثل جديد كن فيكون في محكم القرآن المجيد إنّك ربّي لا تستحي أن تضرب مثلاً ما بعوضة من أصغر مخلوقاتك لتحديّ المُستكبرين على خليفة الله ربّ العالمين فُعذبهم بسبب إعراضهم بعذاب بعوضة ما لا يحيطون بها علماً، تصديقاً لوعدك الحقّ في مُحكم القرآن العظيم في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾﴾ صدق الله العظيم [البقرة: 26].

اللهم زدهم وأملٍ لكلّ كفارٍ عنيدٍ من أمثال قدرة عذابك من فيروسات العذاب في مُحكم الكتاب، اللهم وارفع معيار الحرب جوًّا وبرًّا وبحراً كونك أعلم بما يوعون أنّه الحق من عندك، فالحذر الحذر يا معشر المسلمين، اللهم عجل برحمتك على الفقراء والمساكين وكافة المظلومين في العالمين بأمرٍ من عندك أو بالفتح المُبين حتى يصبح قادات المسلمين على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ووعدك الحقّ وأنت أرحم الراحمين، تصديقاً لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْسَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾ صدق الله العظيم [المائدة: 51 - 52].

ولربما يوّد قادات المسلمين الذين يرهبون أمريكا وحلفاءها في صدورهم أشدّ رهبةً من الله أن يقولوا: "وما الذي أسرنا في

أنفسنا يا ناصر محمد اليماني؟" فمن ثم يردّ عليكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: " هو التطبيع الشامل والكامل مع إسرائيل في حالة نجاح الشيطان دونالد ترامب لفترة أخرى أو في حالة إصرار صنّاع القرار في الكونغرس في البيت الأسود الأمريكي على التطبيع مع إسرائيل عاصمتها أرض المسجد الأقصى مع أنّ حرمة المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام أن يعمره المشركون شاهدين على أنفسهم بالكفر بالقرآن العظيم" ، فالله المستعان يا معشر قادات المسلمين العرب والعجم كيف تبيعون دينكم بدنياكم؟ فلم يكن ينوي ذلك قليل من قادات المسلمين فكلّ منكم ليعلم بما في نفسه فلا أكاد أن أستثني منكم أحداً وإني لم أظلمكم شيئاً، فهل تريدون العزة عند من يحارب الله ورُسله ودينه الإسلام وكتابه القرآن؟ يا سبحان الله العظيم! الا تُصدّقون الله في قوله تعالى: " بَشِّرِ الْمُتَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُّوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ " صدق الله العظيم [النساء].

وقال الله تعالى: " أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَ هُوَ الْعَنِيِّ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ فُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ السَّعِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ " صدق الله العظيم [يونس].

وقال الله تعالى: " مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾ " [فاطر].

وقال الله تعالى: " أَقَلَّ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ قَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِئَ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصَرَهُمْ فَسُوفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَعِدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِئَ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرَ فَسُوفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾ " صدق الله العظيم [الصافات].

خليفة الله وعبده؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.

الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني

10 - جمادى الآخرة - 1442 هـ

23 - 01 - 2021 م

10:09 صباحاً

(بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)

[لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]

<http://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=342552>

تأكيد الخبر المختصر في شأن لقاح فايزر. وكافة لقاحات أطباء البشر..

بسم الله الواحد القهار المسيطر على ملكوت السماوات والأرض، والصلاة والسلام على كافة من اصطفى الله واختار من الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين في الأوّلين وفي الآخريين وفي المليء الأعلى إلى يوم الدين، ثم أمّا بعد..

ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار كونوا شهداء أوّلًا على أنفسكم، وشهداء على كافة المعرضين عن اتّباع القرآن العظيم والاحتكام إليه، وشهداء على المكذّبين بالقرآن العظيم، وشهداء على صنّاع القرار في شعوب البشر وطاقم حكوماتهم وجيوشهم وشهداء على شعوب البشر وشهداء على علماء الدين وعلماء الفلك والمناخ الفيزيائيين وشهداء على كافة أطباء البشر الفيزيائيين وبروفسورات الفايروسات في العالمين، أتّي سبّق و أعلنت أنّ الله ربّي وربكم قد تأذّن بالحرب المباشرة وبقيادة الله سبحانه مباشرة لفايروسات بعوضيّة ما لا يُحيطون بها علمًا وتتلقّى الأوامر جنودُ الله الصغرى من الله العليّ العظيم مباشرة من على عرشه العظيم كونه الذي خلق الإنسان، وبما أنّها سوف تغزو جسم الإنسان فإتّها تجهل أجهزة جسم الإنسان فلا بدّ أن تتلقّى الأوامر بطريقة المكر من الله الواحد القهار الذي خلق الإنسان تصديقًا لقول الله تعالى: "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾" صدق الله العظيم [الملك].

وفصّلتُ الخبر منذ بداية الحدث لحرب ما يسمّونه فايروس كورونا فأعلنته للبشر منذ تاريخ: (10 - رجب - لعام 1441 هـ) الموافق: (5 - مارس - لعام 2020 م)، وأوّل ما كتبه قلم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في شأن ما يسمّونه فايروس كورونا فأعلنتُ للبشر أنّه عذابٌ عالميٌّ وليس مجرد وباء عالميٍّ غيمة وتزول، وجعلنا ملخّص البيان في عنوان البيان الأوّل كما يلي:

(فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون). انتهى.

وعلى كافة البشر أن يعلموا أنّ حرب الله فيها مكر من الله واستراتيجية حربية من حيث لا يعلمون ويجدون من عجائب ما يسمّونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون، تصديقاً لقول الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾“ صدق الله العظيم [الطارق].

وتصديقاً لقول الله تعالى: ﴿مَدْرَنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾“ صدق الله العظيم [القلم].

ولا ولن ينفعكم أطباء الجيش الأبيض، تصديقاً لقول الله تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ“ صدق الله العظيم [الملك].

وبما أنّ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين أعلم علم اليقين أنّ الدول الكبرى لفي حرب مع الله بإرسال أصغر جنود الله في الكتاب على الإطلاق فايروسات بعوضيّة ما لا تُحيطون بها علماً لا تتقيّد بناموس الوباء الذي وضعه الله في الطبيعة لتقوية أجهزتك المناعيّة؛ بل فايروسات بعوضيّة ما لا تحيطون بها علماً، آية خارقة لكل نواميس الوباء في ناموس الطبيعة المتعارف عليها لدى البشر كونها ليست مجرد وباء بل من آيات العذاب، وبما أنّ علم البشر مُقتصر على ناموس الوباء وعليه فحتمًا سوف يجعل الله علم أطباء البشر صفرًا على الشمال.

ويا معشر الدول الكبرى في دول البشر الذين كانوا يظنّون أنفسهم القوّة التي لا تُفهر، فاعلموا علم اليقين أنّكم في حرب مع أصغر جنود الله في الكتاب في القرآن العظيم لإخضاعكم لخليفة الله عبده المهدي ناصر محمد اليماني، تصديقاً لمثل التحدي بالحق في الكتاب في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾“ صدق الله العظيم [البقرة].

وتصديقاً لوعد الله الحق في عصر بعث خليفته الإمام المهدي ناصر محمد على العالمين فيدعو الناس عدد سنين لعبادة الله وحده لا شريك له (على بصيرة من الله القرآن العظيم) المسلمين والكافرين والمكذّبين بالقرآن العظيم، فمن ثم يصدر إعلان التحدي من صاحب قرار الاصطفاء؛ الله الذي اصطفاني خليفته عليكم وأمرني أن أترككم له ليرسل عليكم أصغر جنوده في الكتاب لتخضع أعناقكم لخليفة الله المهدي ناصر محمد وأنتم صاغرون، فغزاكم الله بخلق جديد فايروسات بعوضيّة ما لا تحيطون بها علماً تصديقاً لوعد الله في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى: ﴿مَدْرَنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾“ صدق الله العظيم [القلم].

وبدأ بالغزو الأشدّ للدول الكبرى عبرةً للدول الصغرى المستضعفين لعلهم يتقون قبل أن يشتدّ الكرب على العجم والعرب، تصديقاً لقول الله تعالى: ﴿وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾“ صدق الله العظيم [القلم].

ولذلك حذرناكم من قبل الحدث بأنّ الله سوف يُرسل عليكم مددًا جديدًا ذو بأسٍ شديدٍ يتلوه المدد الأشدّ قوّة وبطشًا من ذي قبله، فتلك من سنن الله في العذاب في محكم الكتاب القرآن العظيم في الذين خلوا، تصديقًا لقول الله تعالى: ” وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ” وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾“ صدق الله العظيم [الزخرف].

أم أنّكم تظنون الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني يُعلن تحديّ الله بالظنّ الذي لا يُغني من الحقّ شيئًا؟! هيهات هيهات: ”أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾“ [الملك].

فوربّ الأرض والسموات إنّ كافة أصحاب اللقاقات الذين يظنون أنّهم ناجون من عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا سوف يُصابون وإنا لصادقون، ولسوف تعلمون علم اليقين أنّ لقاقاتكم حسرةً عليكم ثم تغلبكم جنود الله الصغرى وأشدّها فتكًا أسد الفايروسات الذي حذرناكم منه، فإذا حلّت قارعتة فيكم فاعلموا علم اليقين أنّه يحسم معركته مع من أصابه فتكون إصابةً ووفاءً في خلال يوم واحد لمن شاء الله، ومنكم من يظل يفترسه ليُميته ألف موة، وأبشّر صُنّاع القرار المجرمين الظالمين وكافة المجرمين في العالمين أنّ ذلكم الفايروس مُخصّص لهم من ربّ العالمين، ذلكم فايروس أشدّ نوع في المدد لجند الله الصغرى؛ أسد الفايروسات يا معشر الباشوات، لكم حذرناكم أن تتّقوا الله وتخشوا عذابه ولكن لا تحبّون الناصحين! فأعلموا الخضوع والطاعة لخليفة الله خيرًا لكم، وسبقت عديد البيانات في شأن ما تسمّونه فايروس كورونا وما في طياتها نفس الخبر الذي جاء في هذا البيان، ولم نأتكم بخبرٍ جديدٍ ولم نَحيد قيد شعرة مما نبأناكم به من قبل عام ولن أتناقض في نقطةٍ واحدةٍ وأطباء البشر يتناقضون في كل نقطة حتى يصبحوا وكأّتهم في الصفّ الأوّل الابتدائيّ لا يعلمون من بعد علمٍ شيئًا؛ بمعنى أنّه سوف يجعل علمهم في طبّ البشر الفيزيائيّ صفرًا على الشمال.

وكذلك نُحذّر البشر المعرضين عن ذكر الله القرآن العظيم والرافضين أتباعه كذلك فليأذنوا بمزيدٍ من حرب الله جَوًّا وبرًّا وبحرًّا؛ ذلكم ما تسمّونه بالكوارث الطبيعيّة، طبع الله على قلوب المجرمين منكم إن لم تتوبوا؛ بل هي بسبب التناوش الأكبر من جراء كوكب سقر؛ ذلكم كوكب الجحيم جهنّم الحمراء يوم مرورها في سماء أرضكم من جهة الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي؛ بمعنى أنّه سوف يسدّ الأفق من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي، وحذرناكم منه منذ ستة عشر عامًا ولكن وكأّتي أنادي قطيعًا من الأنعام صمًّا بكمًا عميًا فهم لا يعقلون إلا من رحم ربّي.

ويا للعجب يا معشر العجم والعرب! فهل تعلمون عن حكمة الله من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ ألا وهي لعلّكم ترجعون إلى الله وتتبعون داعي الله فيمن ثمّ يصرف الله عنكم العذاب الأكبر، ولكّتم أناسٌ تجهلون وتظلمون أنفسكم يا معشر المستكبرين في الأرض، ولسوف يعلمون أيّ منقلبٍ ينقلبون وإلى الله تُرجع الأمور، ففرّوا إلى الله إنّي لكم منه نذيرٌ مُبين.

واعلموا علم اليقين أنّها لا ولن تنفعكم كمّاماتكم ولقاقاتكم. يا جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتّحدة الأمريكية فلا تكن كمثل أشرّ الدواب دونالد ترامب! وإبّي أعلم أنّ الفرق بينك وبين رئيس الحزب الصهيونيّ العالميّ رئيس شياطين البشر دونالد ترامب كالفرق بين المغضوب عليهم والضالّين، فكن من الشاكركين يا أيّها الرئيس الأمريكيّ المُحترم جو بايدن واحذر مكر ترامب أشرّ الدواب، فقد علمتم أنّه حقًا عدوٌّ لأمريكا وعدوٌّ للنصارى وعدوٌّ للمسلمين وعدوٌّ للبشريّة جميعًا إلا من كان على شاكلته من

شياطين البشر، وإبي خليفة الله الإمام المهديّ لم أظلم الطاغوت دونالد ترامب شيئاً وحدّنا المسلمين والضالّين من النصارى المسيحيّين من مكر المسيحي المتطرّف في حزب الشيطان رئيس شياطين البشر في العالمين؛ ذلكم أشدّ الدواب دونالد ترامب.

وسبقت بيانات التحذير منه من قبل أن يتسلّم ترامب عرش أمريكا؛ بل في تاريخ: (21 - 11 - 2016 م).

وكذلك نحذّركم من كويكب الراجفة تحلّ حيث يحلّ ترامب أشدّ الدواب بالولايات المتحدة الأمريكية، كون أكثر شياطين البشر يوجدون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ غالبيتهم في الشعب وقليل منهم في السلطة وسوف تعرفهم بشدة حبّهم لترامب، فلا تكن يا جو. بايدن قلماً بأيديهم، فالحذر الحذر. إبي لك من الناصحين.

وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

خليفةُ الله على العالمين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.